

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIVERSITÉ DE NANTES
Facultad de Humanidades
Programa de Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras
UNIVERSITÉ DE NANTES
UFR Lettres et Langages
Master ARTS, LETTRES, LANGUES – spécialité ANALYSE DES DISCOURS ET
DIDACTIQUE DU FLE/FLS

Devenir prof de FLE en Colombie :

**Une analyse du discours concernant le rôle de la législation dans la
construction de l'identité de l'enseignant en formation à l'UPN.**

Mémoire présenté par María Paula Galeano Casas,
en vue de l'obtention du diplôme de **Master en Enseignement des Langues
Étrangères,**
soutenu à l'**Universidad Pedagógica Nacional** de Colombie,
sous la direction de Vladimir Núñez,
année universitaire 2015–2016, à Bogotá, Colombie.

Note de l'auteure (2025)

Ce mémoire de recherche a été réalisé dans le cadre du programme de double diplomation entre la **Universidad Pedagógica Nacional de Colombia** et l'**Université de Nantes (France)**, en vue de l'obtention conjointe du **diplôme de Maîtrise en Enseignement des Langues Étrangères** et du **Master ARTS, LETTRES, LANGUES – spécialité ANALYSE DES DISCOURS ET DIDACTIQUE DU FLE/FLS.**

Le mémoire a été soutenu à Bogotá en 2016. La direction de recherche a été assurée par **Vladimir Núñez**, professeur-chercheur à l'Universidad Pedagógica Nacional.

Ce travail est publié ici comme témoignage d'un parcours de formation à la recherche transnationale, qui croise des perspectives critiques, réflexives et situées sur l'enseignement des langues étrangères en Colombie.

Sa publication sur HAL vise à préserver et diffuser une recherche qui, malgré le passage du temps, conserve une pertinence méthodologique et épistémologique face aux débats contemporains sur l'identité professionnelle enseignante, les politiques linguistiques et l'enseignement du FLE en Amérique latine.

Remerciements

À ce moment-là, j'ai su qu'on s'en sortirait. Malgré le froid, malgré la peur, malgré tout et tout, on s'en sortirait.

L'enfant Océan, Jean-Claude Mourlevat

Je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont fait partie de cette recherche. J'ai été accompagnée par des enseignants merveilleux, des personnes qui croient en le labeur des profs.

Je voudrais remercier Vladimir Nuñez, directeur, collègue et accompagnant de ce processus, ses conseils ont été des grandes contributions pleines de respect parce que j'ai fait ici. Mes copains de classe et groupe constitutif de ce travail : Alexandra Montenegro, Yenny Rodríguez et Miguel Ángel Vega ont été un grand support et une belle équipe de discussion, merci d'avoir partagé vos vies avec moi.

Merci aux professeurs Ricardo Leuro et Sindy Moya qui ont guidé, avec leurs enseignements et pratiques, mon intention, mon intérêt et mon amour pour cette recherche.

Enfin, je remercie ma famille parce que leur support est constant et plein d'amour. Je remercie ma mère la meilleure enseignante que je connaisse, c'est elle qui change la vie de beaucoup de petites personnes en formation avec son travail et son dévouement. Dans ce pays tellement difficile à comprendre, ce sont les enseignants comme toi qui nous illuminent. Merci maman.

Sommaire

Sommaire	3
Abstract	5
Introduction.....	6
Définition du problème.	10
Justification.....	22
PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DE LIEUX ET CADRE THÉORIQUE	24
1.1 État des lieux	25
1.2 Des bases théoriques	27
1.2.1 Qu'est-ce que l'identité ?	27
1.2.2 Identité et apprentissage de langues.....	29
1.2.3 Qu'est-ce que l'identité professionnelle de l'enseignant ?	31
1.2.4 Identité et enseignants en formation initiale et continue.....	32
1.3 Identités professionnelles de l'enseignant de LE et sous –identités	33
1.4 Idéologie	37
1.4.1 Idéologie et utilitarisme en éducation.....	38
1.5 Les enseignants en formation.....	39
DEUXIÈME PARTIE : CADRE MÉTHODOLOGIQUE.....	42
2.1 Objectifs de la recherche.....	43
Objectif général	43
Objectifs spécifiques	43
2.3 Question	43
2.4 Hypothèse.....	43
2.5 Méthodologie de recherche.	44
2.5.1 Les deux parties de l'analyse	44
2.5.2 Échantillon.....	44
2.6 L'analyse critique du discours comme méthodologie pour la recherche : adaptation de la théorie de Norman Fairclough.....	45
2.6.1 Précisions de la méthode d'analyse.	49
2.5.2 Outils	56
TROISIÈME PARTIE : ANALYSE DE DONNÉS ET RÉSULTATS	59

ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROBLÉMATIQUE	60
3.1 Identifier la problématique sociale	60
3.2 Diagnostique :	60
3.3 Analyse fine du premier document.	61
3.3.1 Présentation du document : Estándares básicos de competencias en lengua extranjera : inglés.	61
3.3.2 Catégories d'analyse	62
3.3.3 Construction de l'ethos.	68
3.4 Analyse fine du deuxième document.	70
3.4.1 Présentation	70
3.4.2 Analyse de la troisième sphère : Identité organisationnelle / Affiliations théoriques-méthodologiques.	73
3.4.3 Analyse de la quatrième sphère : contraintes législatives générales. ...	81
3.4.4 Analyse de la cinquième sphère	95
2. Impact des documents dans la pratique, impositions (contraintes) méthodologiques et didactiques	99
3.4.5 Construction de l'ethos : Résistance	109
3.5 Analyse contrastive des catégories du premier document et du deuxième document.	111
Conclusions	115
Bibliographie	118

Abstract

In this text I look to expose how the legislation in Colombia impregnates the construction of professional identities in teachers throughout the analysis of teacher's discourses. This subject of research is particularly important because teachers are the foundation of any educational system and the construction of their identities is related to the commitment they have with the educational labor.

We, teachers, are aware of our social responsibility and, since our profession is not always considered to be a prestigious one, we also acquire the responsibility to vindicate our work. Therefore, analyzing teacher's discourses and representations provides an interesting panorama not only on the role of legislation, but also on the position teachers have in society.

In order to understand which ideological principles impregnate our identity construction, the first step was to analyze the document called "Lineamientos"; and the second step was to analyze teacher's discourses. The first text is the document that guides all foreign language-teaching exercises in Colombian schools; the second document was born in a focus group with Master's degree students from Universidad Pedagógica Nacional. These two analyses were carried out using an adaptation of Norman Fairclough's theory on CDA (Critical Discourse Analysis), this adaptation was made in order to fit the needs and to disclose the ideological traces in the speech of those who are oppressed instead of those who oppress.

Introduction

Le sujet de l'identité des enseignants est un thème dont la littérature est relativement récente et qui possède encore une grande quantité d'aspects à connaître à reconnaître et à construire.

Dans le cadre de l'éducation colombienne cette construction identitaire est une manifestation qui répond à des conditions spécifiques de l'individu et de la corporation enseignante ; ces conditions sont encadrées dans un contexte social et légal très spécifique.

Les conditions sociales, de status et de hiérarchie ainsi que les conditions légales déclenchent une série de pensées de la part des enseignants. Eux, ils se construisent dans ce contexte et répondent à ces conjonctures de manière individuelle et collective. Ces réponses sont étroitement liées à leur construction d'identité professionnelle.

C'est ainsi que la législation joue un rôle très important dans la construction de l'identité des enseignants. Les « lineamientos » sont les documents qui établissent ce que doit être atteint dans les cours de langue selon le niveau d'enseignement des écoliers. Ces lineamientos ont été conçus à la lumière de la productivité et la concurrence ; ceci veut dire que dans ces documents l'apprentissage de la langue est un moyen pour obtenir une promotion sociale.

Subséquentement, vu que la langue permettant l'obtention d'un meilleur travail est la langue anglaise, c'est elle la seule qui point dans les horizons de l'apprentissage de langues étrangères en Colombie. Les lineamientos analysés ici sont ceux de l'année 2006, ils naissent dans le contexte du « Programa nacional de bilingüismo : 2004-2019. Inglés como lengua extranjera : Una estrategia para la competitividad. ».

C'est dans ce contexte du « Programa Nacional de Bilingüismo » que les personnes participant dans cette recherche se sont formées -licenciatura et Master- et ont commencé leur travail tant qu'enseignants de FLE. En clair, ce

contexte fait partie importante de la formation et du travail de ces enseignants. De surcroît, l'intérêt de cette recherche est de dévoiler comment ce contexte légal imprègne la construction identitaire de l'enseignant et quels en sont les résultats.

Pour arriver à comprendre comment ces interactions entre l'individu, la collectivité enseignante et la législation affectent la construction identitaire « éthos » de l'enseignant ce travail a été sectionné en plusieurs parties. D'abord, il y a la définition du problème qui donne un contexte très ample et définit des différentes problématiques qui nourrissent de manière historique le problème de l'identité de l'enseignant. Puis, dans l'état de lieux, les travaux concernant l'identité de l'enseignant de langues sont mis en relation à travers une organisation chronologique qui nous permet de voir comment cet intérêt pour le thème de l'identité a évolué, surtout, dans le contexte latino-américain. Ensuite, dans le cadre théorique, les éléments de base de la recherche sont présentés : l'idéologie et l'état, l'importance des enseignants en formation, la relevance des travaux sur la construction identitaire de l'enseignant, entre autres.

Ce cadre théorique sert comme base pour la compréhension de la proposition méthodologique qui est basée sur la théorie de l'Analyse Critique du Discours. Alors, fondée perspective de Norman Fairclough, j'ai fait une adaptation de la théorie pour créer une méthodologie qui s'adapte aux textes et aux intérêts de cette recherche. Ce travail a impliqué un changement important de perspective puisque à différence de la majorité de travaux d'ACD l'analyse ne se fait pas à partir des discours de ceux qui ont le pouvoir et réaffirment les principes idéologiques dominantes, mais à partir des discours de ceux qui n'ont pas le pouvoir.

L'analyse de données se fait en deux parties. La première pour mettre en évidence qu'il existe, en effet, des traits idéologiques de nature mercantiliste dans les textes qui règlent l'enseignement de langues en Colombie et, la deuxième pour voir comment ces traits apparaissent dans les discours des enseignants en formation continue à l'université Pedagógica Nacional de Colombia. Cette deuxième partie de l'analyse constitue le corpus central de la recherche ; ce corpus a été obtenu à

partir d'un dialogue lors d'un groupe focal avec les étudiants du M2 qui étaient en quatrième semestre de formation et dont la langue de travail est le français.

La proposition des questions guide a été élaborée à partir de la compréhension de plusieurs éléments sur lesquels des différents théoriciens ont fait des études, entre eux Northon et Toohey, Kanno, Kramsch, Duveen, Sayago, Aristizabal et Sánchez. C'est à partir de la compréhension des diverses perspectives sur la construction de l'identité de l'enseignant que les éléments les plus essentiels ont été organisés et compris comme étant des composantes des identités, ces éléments sont appelés ici : sphères.

Il existe, donc, cinq sphères. Ces sphères correspondent à des espaces de la vie de l'enseignant : Histoire personnelle, affiliations culturelles (identités culturelles), Affiliations théoriques/méthodologiques (identités organisationnelles), contraintes de la législation et contraintes de la salle de classe. Les deux premières sphères ont été abordées pour créer un profil de l'enseignant avant d'entrer à faire une analyse de leurs idées sur la matière législative. Les sphères trois, quatre et cinq ont constitué le corpus d'analyse sur l'impact de la législation dans la construction identitaire de l'enseignant.

Enfin, l'analyse finale de l'éthos, qui se fait à partir des petites analyses de l'ethos par chaque catégorie émergente dans chaque sphère a rendu des informations très importantes sur la position de l'enseignant en formation à l'UPN . Les enseignants faisant partie du groupe focal comprennent la réalité et ne s'y soumettent pas à la perspective idéologique mercantiliste exprimée dans les documents du ministère de l'éducation National, en effet, les enseignants en formation proposent une autre manière de construire les approches méthodologiques et des stratégies pour s'enfuir des impositions didactiques sans que les étudiants ne le souffrent.

Ce travail constitue, pour moi, une première approche des réalités des enseignants de langue, de leurs constructions identitaires, de leurs processus d'autonomisation. Ici, j'ai pu comprendre que même si notre condition devant la société n'est pas très bonne à cause d'un tas de situations de construction

historique, il existe la possibilité de se penser de manière différente et de proposer des stratégies pour que l'apprentissage de la langue ne soit qu'une excuse pour avoir accès à des biens dans la société colombienne ou étrangère.

Définition du problème.

Les étudiants de la Licenciatura en educación básica español y lenguas extranjeras et du Master en enseignement de langues : analyse de la programmation didactique de la « Universidad Pedagógica Nacional » sont des sujets qui vivent un procès de formation en langue, en pédagogie, linguistique et recherche comme partie centrale de leurs vies. Les étudiants de cette université sont, en général, des personnes de basses ressources qui cherchent devenir enseignants, dans notre cas spécifique, enseignants de français. Nous les considérons ici, comme des acteurs sociaux qui construisent des identités professionnelles qui se voient, à leur tour, affectées par des événements externes tels que la compréhension du rôle de l'enseignant de langues et les politiques éducatives.

C'est ainsi que pour décortiquer le problème qui nous intéresse, il est indispensable de commencer par définir des aspects généraux de l'éducation en Colombie. L'éducation, comme la vie d'aujourd'hui, s'encadre dans le paradigme de la modernité ; et les idées qui nourrissent notre conception d'éducation sont plongées dans un contexte mercantiliste (utilitaire).

Le mercantilisme est une idée héritée de la compréhension capitaliste de l'existence humaine, typiquement moderne. Par conséquent, l'éducation, encadrée dans cette réalité, est un bien pour une quantité d'argent, comme tous les *biens* ; elle circule dans un marché où la tendance -à la hausse ou à la baisse- est marquée par la demande. En effet, l'éducation est directement liée à l'école et est régie par les mêmes principes de compréhension du monde. L'éducation et l'apprentissage tels que nous les connaissons aujourd'hui sont, comme l'école, des créations modernes qui répondent à des intérêts économiques.

Al fin y al cabo, la escuela es una institución social creada y mantenida por la sociedad para rendir a ésta una serie de beneficios. No es de extrañar, pues, que una sociedad que aprecia ante todo los bienes materiales, preste

una atención cuidadosa al cultivo de valores relativos a la eficiencia y a la rentabilidad como algo deseable en sí mismo. (Sacristán 1990 : 3)¹

Par conséquent, l'apprentissage des langues est aussi compris comme un bien et il est sujet d'une grande demande dans ce marché de l'éducation. **Ceci constituera notre première problématique : l'éducation utilitaire transposée dans les programmes d'apprentissage de LE du ministère à Bogotá et en Colombie.**

Nous aurons, donc, deux types de demande pour l'apprentissage des langues et, ainsi, pour des enseignants. La première demande sera nommée : demande professionnelle. Cette demande est régulée par des professionnels de toute discipline qui cherchent à être capables de se communiquer de manière effective en différentes langues afin de trouver une position dans le marché du travail.

D'autre côté, nous aurons la demande scolaire, provoquée par les besoins de la société ainsi que les politiques actuelles du pays que, d'une certaine manière, répondent aux mêmes principes de la première demande mais au niveau scolaire. Pour illustrer ce que vient d'être mentionné nous parlerons de la série de stratégies que le ministère a mises en place à Bogota pour motiver l'apprentissage des langues étrangères à l'école. En premier lieu, depuis 2005 il existe le programme « Bogotá bilingüe en diez años », ce programme sera achevé cette année. À 2014 l'évaluation de ce projet n'avait démontré des avancés significatifs dans le cadre de l'implémentation de l'enseignement de la langue seconde. En fait, le Conseiller Municipal Palacio Mejía a déclaré, dans une communication du 9 septembre 2014, que : «La falta de una política pública clara y organizada por parte del Distrito está llevando al fracaso al programa BOGOTA BILINGÜE. Entre 2008 y 2014 de los

¹ À la fin, l'école est une institution sociale créée et gardée par la société pour lui rendre une série de bénéfices. Ce n'est, donc, pas rare qu'une société qui apprécie, avant tout, les biens matériels fasse attention à la culture de valeurs relatives à l'efficiencia et à la rentabilité comme quelque chose de désirable.- Traduction de l'auteure-

359 Colegios distritales que hay, solo 14 tienen implementado la enseñanza de una segunda lengua a pesar de la inversión de más de 10 mil millones de pesos.”

Le programme Bogotá bilingue s’encadre dans un programme national du gouvernement colombien nommé « Colombia Bilingüe 2019 » dont l’introduction récite le texte suivant :

En tiempos de la globalización, el país necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de competencia comunicativa en lengua extranjera: inglés.²

Ces programmes proposent une série de stratégies pour encourager l’apprentissage d’une deuxième langue à l’école, notamment l’anglais, comme nous pouvons le voir ci-dessus ; ces stratégies utilisent des différentes ressources telles que l’idée d’immersion dans un programme qui demande beaucoup d’argent tel que celui appelé : aulas de inmersión.

Qu’est-ce qu’une « aula de inmersión » à Bogotá ? Comme le signale une enseignante de l’école Nueva Colombia dans une des vidéos de « Educación Bogotá »: Un aula de inmersión es un espacio donde se puede interactuar en lengua extranjera pero no como la clase tradicional.³ Aussi, elle signale: “el

² Dans ces temps de mondialisation, le pays a besoin de développer la capacité de ses citoyens pour maîtriser, au moins, une langue étrangère. Dans ce cadre, le Ministère de l’éducation Nationale crée le Programme Nationale de Bilinguisme 2004-2019, qui inclut les nouveaux “estándares de competencia comunicativa en lengua extranjera: inglés”. – Traduit par l’auteure-

³ Pour visionner la vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=6NM_EpNQCYw&feature=youtu.be.

profesor nativo es una persona que no necesariamente es docente de profesión, es una persona que tiene el carisma y tiene la voluntad.”

Nous trouvons ici deux difficultés. D’abord, la compréhension du mot immersion puisque selon la *German Immersion foundation*: l’immersion serait une immersion totale et aurait des caractéristiques spécifiques pour avoir un bon fonctionnement.

Full language immersion is an approach to instruction in which the usual curricular activities are conducted in a foreign language. Students acquire the necessary language skills to understand and communicate about the subject matter set out in the schools’ programs of instruction. They follow the same curricula, and in some instances, use the same materials (translated into German) as those used in the non-foreign language immersion schools of their district. In other words, German is both the subject of instruction and the medium through which a majority of the school’s academic content is taught.⁴

Ceci veut dire qu’une immersion nécessite l’utilisation de la langue comme moyen de communication lors de sessions de classe régulières qui, à leur tour, correspondent au curriculum de l’institution. Il semble que le nom “aulas de inmersión” est un peu ambitieux car théoriquement elles manquent des supports pédagogiques ; elles ne sont pas guidées par des professionnels de l’enseignement, elles ne suivent pas le curriculum et, finalement, l’immersion est inexistante car les étudiants vont à leurs autres classes en LM. C’est à dire que

⁴ L’immersion totale est une approche de l’instruction dans laquelle les activités du curriculum sont conduites en langue étrangère. Les étudiants acquièrent les habiletés langagières nécessaires pour comprendre et communiquer sur la proposition de matières existantes dans les programmes d’instruction scolaires. Ils suivent le même curricula et, parfois, utilisent les mêmes matériels utilisés dans les autres écoles du district. Dans d’autres mots, L’allemand est en même temps le thème à apprendre et le moyen d’apprentissage de la majorité des contenus académiques de l’école.- Traduit par l’auteure-

ces « aulas » pourraient constituer un début vers le, tant désiré, bilinguisme mais c'est un prix très haut et évidemment il y a un design pédagogique qui manque de rigueur.

La deuxième difficulté serait définie comme le fait que le « professeur natif » n'est pas un professionnel de l'enseignement. Cette problématique devient plus complexe quand nous écoutons un deuxième témoin, un membre de l'équipe « fortalecimiento segunda lengua », dans la même vidéo, qui dit : Es un espacio donde se le brinda la oportunidad a estudiantes del Distrito de aprender o fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma ya sea en inglés o sea en francés. Quelques secondes après la même personne dit : “Estamos trabajando con gente de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Portugal, de Alemania, de Bélgica, de Nigeria.”

Il apparaît clairement que ces enseignants ne sont pas préparés pour les défis éducatifs, et ils ne sont, pas nécessairement, des parlants natifs de la langue qu'ils enseignent. Alors, nous nous demandons : pourquoi amener des gens d'autres pays quand les colombiens pourraient remplir les mêmes qualifications? Est celui-ci un exercice de diminution du colombien devant un étranger ? Un exercice de revendication du pouvoir des autres sur nous ? Quel est le véritable objectif de ce programme ?

D'ailleurs, ces stratégies (« aulas de inmersión ») sont construites sur des idées étrangères, des idées que dans d'autres pays ont fonctionné. Et nous, en tant que personnes du tiers monde, voulons répéter ces exercices inappropriés ou mal adaptés en relation avec nos réalités. Tout ceci en fonction du progrès.

Ainsi, nous introduisons notre **deuxième problématique** qui porte, donc, sur comment l'éducation utilitariste débarque dans l'idée de **qualité d'enseignement et apprentissage (associée à l'idée de progrès)** et comment cette idée de qualité est comprise, voire mesurée, en termes de modification du curriculum et de résultats des tests nationaux et internationaux en LE.

L'idée moderne de progrès est associée à la qualité de vie que les étudiants auront s'ils parlent une langue qui leur permette de trouver un meilleur travail. La demande scolaire est, donc, un phénomène croissant qui entraîne une demande d'enseignants pour le progrès.

Cette idée est conçue comme le chemin à parcourir, un chemin qui avance, comme le dit Nisbet (1896) Cité par Sacristán (1990), vers la perfection. La foi dans l'idée de progrès nous a amenés où nous sommes aujourd'hui à un moment de scepticisme concernant cette relation : progrès- perfection.

Illustration 1: Indice sintético de calidad en educación.

Le progrès n'est pas une idée nouvelle mais l'acceptation de ce concept qui a été transposée dans les contextes éducatifs est une idée industrielle, du XXe siècle. Cette vision se reflète dans les textes concernant l'éducation et, aussi, dans les discours qui s'encadrent lors des représentations de la mondialisation: En conclusion, el manejo de una segunda lengua en el mundo globalizado en el que vivimos se convertirá, a mediano o largo plazo, en un requisito obligatorio para que

nuestros profesionales puedan acceder a empleos calificados. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2005)

Alors, l'idée de progrès est strictement liée à celle de qualité. Pour le Ministère de l'éducation la qualité est un chiffre, elle peut se mesurer en utilisant des indices. Dans les mots du Ministère d'Éducation l'ISCE c'est un outil pour observer les processus de l'école pour que les membres aient une possibilité objective d'identifier où ils sont et où ils vont. Selon le site web de Colombia aprende.

El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que nos apoya en el seguimiento del progreso de nuestro colegio. A través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener una manera objetiva

de identificar cómo estamos y qué caminos podemos emprender para convertir a Colombia en el país más educado de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es fundamental que podamos determinar las fortalezas con las que contamos y las áreas que tenemos por mejorar.

Entenderlo es muy fácil: el Índice es una escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto que podemos obtener.

Il y a, quatre axes principaux :

- Progrès
- Performance
- Efficience
- Environnement scolaire

L'utilisation de certains mots nous montre immédiatement la relation entre l'industrie et la conception de qualité pour le ministère d'éducation. On pourrait dire que des études de qualité qui regardent l'environnement scolaire ne devraient pas se réduire à des chiffres. Il y a des éléments contextuels qui sont difficilement présentés en utilisant des scores.

Comme le dit Sacristán (1990) l'éducation s'encadre dans le concept d'efficience sociale, idée proposée par Bobbit (1918). Cette idée utilitaire configure un espace pour la théorie et le développement de l'enseignement qui indique non seulement les contenus et les objectifs mais aussi la méthodologie, méthodologie empruntée de l'industrie. C'est depuis cette perspective que nous pouvons dire que les objectifs de Bogotá et Colombie bilingues ont été créés d'après des attentes d'efficience sociale. Et, cette efficience est évaluée par des tests internationaux, créés dans le même cadre, le cadre de la qualité mesurable et comparable.

Dans le cas spécifique de l'enseignement des langues –étrangères car les langues natives ne font pas partie de ce cadre- les attentes et les objectifs langagiers sont le résultat de l'assimilation des principes pédagogiques du CECR. Le CECR est

une initiative européenne d'évaluation des niveaux de langue qui nous indique, à nous les enseignants, quels sont les contenus, quels sont les objectifs, et indique aussi une manière idéale de les accomplir, on dirait : efficience sociale à des intérêts langagiers. Mais, le problème ne réside pas seulement dans le fait que c'est un projet d'efficience sociale mais, aussi, sur le fait qu'il a été développé dans le cadre d'une société qui n'est pas la nôtre, de la société du premier monde avec les frontières linguistiques européennes qu'en Amérique ne sont pas aussi simples.

En Amérique les frontières physiques des pays sont beaucoup plus dures à dépasser d'ailleurs parce que les distances sont beaucoup plus vastes et après parce qu'il n'y a pas une organisation politique articulant les pays aussi forte que l'union européenne, en plus, la majorité des pays en Amérique Latine parlent la même langue, alors le contact linguistique direct - entre langues différentes- est réellement différent et constitue une situation politique très différente à celle de l'Europe. Pourtant, le CECR a été implémenté dans la législation et régule l'éducation en langues de la Colombie ; en effet, dans l'article du Ministère d'éducation (2005) la justification apparait clairement.

Con el Marco Común Europeo como referente nacional e internacional, el Programa se propone elevar la competencia comunicativa en inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la competitividad nacional. En esta tarea juegan un papel decisivo los docentes y las instituciones educativas, públicas y privadas, y todos los niveles que hacen parte del sistema: desde el Preescolar hasta el Superior.⁵

En regardant le texte ci-dessus nous trouvons des éléments qui soutiennent fortement nos idées premières: la langue étrangère par excellence est l'anglais, le CECR s'utilise pour mettre le pays dans des standards internationaux – peu importe le contexte- et le but est devenir compétitifs.

⁵ Avec le CECR, comme référence nationale et internationale, le programme propose élever la compétence communicative en anglais dans tout le système éducatif et fortifier la concurrence nationale. Dans cette tâche, les enseignants et les institutions éducatives jouent un rôle décisif- Traduction de l'auteur-

Ceci s'illustre dans les mots du vice ministre d'éducation M. García de Brigard. Dans l'article apparu dans le Journal « El Tiempo » du 16 mars 2015 il compare les résultats de la Colombie avec ceux du Chili lors des épreuves « Saber »⁶ et, où il justifie des choix de méthodologies étrangères qui seront imposées en Colombie :

Si el país no tomaba una decisión de este talante, países como Chile podrían, en 2025, duplicar la distancia en materia de educación con respecto a la situación de Colombia. "Hoy ya nos llevan 42 puntos en las pruebas Saber. Si seguíamos así nos iban a duplicar, dijo García."⁷

Ceci se comprend comme la nécessité de « faire apprendre » ; faire les étudiants apprendre de n'importe quelle manière pour éviter d'être relégué dans les tests internationaux ; peu importent le prix ou les acteurs du procès. La compréhension de l'apprentissage en tant que manière de reproduire connaissances est aussi héritée du modèle Tayloriste de gestion du commerce.

Alors, dans un pays du tiers monde qui vit une guerre depuis plus de cinquante ans et où la pauvreté, selon les études présentées par le DANE en mars 2015, atteint des taux de près du cinquante pourcent de la population dans des villes comme Quibdó il y a une idée de qualité un peu difficile à comprendre : Que définit-on comme qualité dans un contexte où les personnes meurent de faim ?

Notre troisième problématique se construit dans l'intérêt de comprendre comment les idées d'éducation utilitaire et qualité présentées par le ministère d'éducation à travers la législation influencent notre développement d'identité comme enseignants en LE en formation.

⁶ Les épreuves SABER sont l'équivalent des épreuves BAC. Elles constituaient des épreuves particulières de chaque pays et en Colombie leur nom était ICFES. Aujourd'hui elles constituent des épreuves internationales.

⁷ Si le pays ne faisait pas une décision de cette importance, des pays comme le Chili pourraient, en 2025, doubler la distance en matière d'éducation par rapport avec la situation en Colombie. « Aujourd'hui ils ont déjà un avantage de 42 points dans les épreuves SABER. Si l'on continuait comme ça, ils allaient nous doubler. » - Traduction de l'auteur-

La législation intervient dans tous les processus académiques d'aujourd'hui à tout niveau académique. Les politiques du ministère doivent être accueillies dans les institutions avec l'objectif d'obtenir un « registro calificado » document permettant aux institutions de continuer avec leurs labours éducatives et académiques. C'est à dire que pour les enseignants il est impossible de ne pas adopter certaines demandes du ministère car les institutions risquent de ne plus pouvoir fonctionner.

Dans ce cadre les enseignants se voient obligés à adopter quelques politiques- pas nécessairement toutes- pour accomplir les objectifs de qualité et ceci peut entrer en conflit avec leur être pédagogue avec leurs identités.

Tous les individus construisent des identité ; dans notre cas, les enseignants de LE construisent un tas d'identités qui dépendent des facteurs internes et externes au sujet. D'abord, il est clair que les personnes qui apprennent une deuxième langue construisent aussi des différentes identités, cette théorie est supportée par des théoriciens poststructuralistes de l'apprentissage des langues, tels que : Kanno (2003, 2008) ; Pavlenko (2003) ; Kinginger (2004) et Kramsch (2009).

En effet, Northon et Toohey (2011) défendent certains points importants concernant l'identité et l'apprentissage des langues. Premièrement, ils dépassent la binarité (motivé, démotivé ; extraverti, introverti) en comprenant que ces descripteurs affectifs se construisent dans des contextes différents, et souvent, inégaux. En second lieu, ils tiennent compte des différentes positions que les apprenants peuvent occuper pour faire partie de la vie sociale. Troisièmement, ils s'intéressent à la distribution du pouvoir qui donne ou nie l'accès à la LE ; parmi d'autres intérêts.

Nous nous intéressons, donc, à comment ces identités qui se construisent en LE - identités en tant qu'enseignants- sont imprimées par les idées de la culture éducative utilitaire marquée, à son tour, par le concept de qualité. Idées enregistrées dans les documents législatifs qui guident l'enseignement de langues en Colombie. Pour comprendre comment ces processus se passent ou si en effet ils existent chez les enseignants nous considérons une analyse de leurs discours.

Selon Fairclough et Wodak (2003) le discours comme pratique sociale refléterait les influences idéologiques du contexte qui affectent la création de l'identité du sujet. Ceci ne veut pas dire que le sujet n'a pas d'agence, car, évidemment l'utilisation des discours forge le social. Lo social moldea el discurso pero (...) éste a su vez, constituye lo social : constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de estas y los grupos entre sí. (p.367). Comme nous le voyons, l'identité sociale de la personne serait constituée par et pour le discours. Quand on décrit le discours comme « une pratique sociale » on implique une relation entre le fait discursif et le contexte (situation, institutions et structures sociales).

Or, nous ne pouvons pas négliger le fait que dans la création des discours et la construction d'identités à l'intérieur de ceux-ci, la personne même possède le pouvoir de se concevoir dans le texte et à travers le texte : agence. Et, qu'en effet, la construction d'identité est, comme le dit Andreouli (2010), incrustée dans les relations sociales, elle est dynamique, contextuelle et relationnelle.

Selon Moscovici (2000) il existe des représentations sociales, c'est-à-dire que la relation entre la personne et l'objet est intervenue par un autre sujet. Ceci crée une relation triangulaire que Marková redéfinit ainsi :

« One cannot meaningfully ask the question about identity without posing the question about self and other. And one cannot talk about social representations as a theory of social knowledge without examining public discourses in which different dialogues between the Ego and the Alter take place and through which they generate representations » (Markova, 2007, p.219)⁸

⁸ On ne peut pas, de manière significative, poser la question sur l'identité sans poser la question sur soi-même et sur les autres, et on ne peut pas parler de représentations sociales de connaissance sociale sans examiner les discours publiques dans lesquels les dialogues entre le « ego » et le « alter » ont lieu et à travers lesquels ils génèrent des représentations. – Traduit par l'auteure-

C'est ainsi que dans le contexte de l'université publique -surtout dans la nôtre dont le slogan est : *educadora de educadores*- nous trouvons l'espace pour l'analyse critique du discours depuis la perspective de la construction d'identité professionnelle, professorale. En fait, Comme le disent Fairclough et Wodak (2003) Lo característico del ACD es que toma partido a favor de los grupos oprimidos en contra de los grupos dominantes, y que manifiesta abiertamente la vocación emancipadora que la motiva. À l'Universidad Pedagógica Nacional nous pouvons nous comprendre comme des groupes opprimés pour deux raisons : le manque de pouvoir d'acquisition et le fait d'être professeurs car le métier de professeur est peu réputé dans notre pays depuis sa création.

En 1789, Monsieur Manuel Díaz de Hoyos crée le « reglamento de gremios » dans lequel on définit clairement l'objectif des maîtres -après devenus maîtres d'école- dans les mots suivants : Tener sujetos y en útil ejercicio a tanta gente, como es toda la plebe (SIC.), destinada en los gremios, bagamunda y olgazana, como se halla en esta ciudad, con precisa necesidad de sujeción (Martínez et Al. 2012, p. 26). C'est pour cette compréhension première et préhistorique que le métier d'enseignant n'est pas nécessairement un des mieux placés dans la pyramide de statu de la société colombienne. D'ailleurs, un enseignant diplômé qui commence son travail avec l'éducation publique gagne mois d'argent que des professionnels d'autres domaines dans leur premier travail.

Le journal « El espectador » dans un article du 25 avril 2015 intitulé : Salarios de maestros, ¿quién tiene la razón? Affirme qu'en 1990 un professeur d'écoles gagnait 16% moins que les professionnels d'autres disciplines et qu'en 2015 ils gagnent entre 18% et 7% moins, selon le type de publique auquel ils s'adressent.

Justification

Se construire en tant qu'enseignant est un des grands défis des programmes de « licenciatura » et master en Colombie. D'après mon expérience comme formatrice de formateurs dans plusieurs universités à Bogotá j'ai réalisé que les étudiants ont des difficultés à s'envisager tant que professeurs, leurs constructions identitaires sont en constante lutte avec les implications sociales et économiques de devenir professeur dans la réalité de consommation de notre pays, Colombie.

C'est pour ceci que dans ce travail je cherche à découvrir comment les aspects de la réalité individuelle et la réalité collective des individus convergent et surtout comment les contraintes législatives influent ces constructions. La construction identitaire de l'enseignant pourrait, en fait, constituer un des problèmes de base du système éducatif en Colombie, et ainsi, de la « mauvaise qualité » de l'éducation.

Le travail se fait dans le cadre de l'éducation colombienne, un cadre législatif très particulier auquel les enseignants doivent répondre pour pouvoir se développer tant que professeurs de langue dans, quasiment, tous les contextes éducatifs. Cette réponse des éducateurs colombiens est une réponse encadrée dans le contexte institutionnel, un contexte de compréhension de la langue et un contexte de compréhension de soi-même.

Il est important de remarquer que la construction identitaire de l'enseignant est un facteur décisif dans la construction de la compréhension de l'éducation même, des objectifs de l'éducation et du rôle de l'enseignant dans la machine éducative proposée par l'état. Tout système éducatif est soutenu par l'action de l'enseignant, en conséquence, la base liminaire de n'importe quel système est le professeur. C'est pour ceci que la construction de l'individu tant qu'enseignant est un facteur fondamental dans la construction du sujet enseignant – sujet historique-, des collectivités enseignantes et de la structure éducative même.

Si la construction de l'identité ne se comprend pas comme un facteur de grande valeur pour l'éducation dans un pays, il est très probable que le système entier perde la capacité de se soutenir. Comme mentionné auparavant, en Colombie le contexte social et le contexte légal affectent très fortement la construction des identités. Vu qu'être enseignant dans cette société n'est pas considéré comme étant un privilège, mais plutôt une deuxième option pour ces professionnels qui n'ont pas réussi à exercer leur profession dans d'autres domaines, la compréhension de la construction identitaire devient un facteur de relevance pour comprendre des constructions sociales plus profondes, pour comprendre les écarts existants entre les discours et les actions sociales des enseignants colombiens.

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DE LIEUX ET CADRE THÉORIQUE

1.1 État des lieux

Le travail de recherche fait autour du sujet identité *de l'enseignant* est relativement récent. Il existe une liste de travaux qui abordent l'identité de l'enseignant, néanmoins, ces travaux sont soit correspondants à disciplines autres que l'enseignement de langues (voire le français), soit menés à bien dans des contextes autre que le latino-américain. Ci-dessous je ferai un petit parcours commençant par les travaux les plus marquants dans une perspective universelle pour finir en nous situant dans une perspective plus récente et plus colombienne.

Pour parler d'identité de l'enseignant il est nécessaire de passer par plusieurs auteurs et des concepts qui ne sont pas nécessairement établis en fonction des études identitaires mais deviennent très importants lors de la compréhension de la multiplicité d'identités. Il est impératif, aussi, de comprendre que le parcours que je construirai ici est un parcours théorique qui concerne les identités des enseignants en général mais se centre sur les identités des enseignants de LE.

En 1992 Abdul JanMohamed étudie des phénomènes culturels et de rencontres avec d'autres cultures ; il établit le concept de "border crossing" qui implique la maîtrise de la langue et la culture étrangère en conservant, en même temps, l'identité propre. Il identifie quatre grandes catégories des personnes qui traversent les frontières : exilés, immigrants, colonialistes et les intellectuels (scholars). Ce concept sera très important pour la compréhension de la construction identitaire.

La même année Gyssling établit que l'identité professionnelle de l'enseignant est un mécanisme à travers lequel les enseignants se connaissent eux-mêmes et sont reconnus comme des membres d'une déterminée catégorie sociale. Andrea Arístizabal et Álvaro García (2012) ont mené à bien une recherche dans la construction de l'identité des professeurs de SVT en Colombie. Ils tiennent compte du curriculum et proposent d'aborder l'identité depuis la perspective de l'histoire, de la philosophie et de la didactique des sciences. Leurs espoirs sont que les professeurs de sciences puissent reconfigurer leur identité et garantir des

meilleures performances et de la reconnaissance dans la sphère de la profession enseignante. Ils disent que ce concept « identité professionnelle de l'enseignant » fait référence à la relation entre la vie et les expériences personnelles des enseignants, ils remarquent très fortement que ceci détermine leur manière d'enseigner leur matière et leur développement professionnel ainsi que leurs relations avec les changements éducatifs.

En 2008, Sayago, Chacón et Rojas établissent que dans les années quatre-vingt-dix la projection de l'image de l'enseignant - image de soi- était plus centrée et stable en relation avec les référents personnels, le discours et la stabilité offerte par le système éducatif. Maintenant il existe plus de difficultés et une plus grande instabilité marquées par la réalité de la société et les messages contradictoires des politiques de l'état. C'est ainsi que les enseignants doivent transformer leurs identités en fonction des changements pédagogiques et les nouvelles conceptions du mot « enseignant)

En 2004 Marcia Prieto Parra analyse la nécessité et l'importance de construire l'identité professionnelle. Elle comprend cette construction comme un endiguement individuel et collectif qui commence avec la formation initiale et continue tout au long de la vie professionnelle. Elle signale que la construction de cette identité pourrait améliorer la qualité de l'éducation car il y aurait des propositions professionnelles plus compréhensives qui répondraient aux nouveaux défis et exigences établies pour la profession.

En 2006 Cross analyse, à partir d'une vision vygostskienne, l'action des enseignants pour comprendre qu'il y a un écart entre l'éducation des enseignants et ce qu'ils font réellement dans la salle de classe. En 2007 Van der Walt construit une théorie appuyée dans le concept de Bhabha (2004) « third space », Van Der Walt dit alors que les enseignants d'anglais langue étrangère (EFL) possèdent des idées conflictuelles entre leur identité en tant qu'usagers d'une variété régionale et la pression d'adopter une perspective de « World Englishes »

En 2007 Luehman –cité par Aristizabal- établit quatre processus de configuration de l'identité : réflexion, développement à travers les interactions entre l'individu et

le contexte, processus de sous-identités qui correspondent à des différents contextes, et la construction identitaire qui se produit dans les échanges avec les étudiants, en effet, les étudiants jouent un rôle très important dans la configuration identitaire de l'enseignant, ils sont les acteurs sociaux qui interagissent le plus avec l'enseignant, donc, leur incidence est la plus importante.

En 2011 María Esther Elías montre une compréhension de l'identité depuis une perspective de double formation (aspects scientifiques, aspects professionnels). Elle met le point sur l'importance de faire des études en pédagogie car "la formation pédagogique devrait aider les futurs enseignants dans l'élaboration d'un discours qui comprenne les aspects intellectuels, corporels et affectifs ainsi que la négociation de positions, de subjectivités.

En 2014, en continuant avec le concept de subjectivités, le professeur William Sánchez fait un travail sur la subjectivation des enseignants-chercheurs à la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Dans son travail il analyse, depuis une perspective archéologique et généalogique, comment les discours produisent des sujets et comment se construisent les subjectivités en utilisant l'autobiographie comme outil ; tout ceci encadré dans une perspective foucaultienne.

1.2 Des bases théoriques

1.2.1 Qu'est-ce que l'identité ?

Pour notre travail, nous considérons la perspective de Gerard Duveen comme étant très appropriée. L'auteur discute l'identité depuis une réalité de représentations sociales. Même si, dans son travail, il se centre sur le développement d'identités de genre, son idée d'identité entant que construction individuelle et collective est celle qui nous intéresse dans notre recherche.

Duveen (1993) établit que nous devons tous développer des identités pour devenir des acteurs sociaux compétents, cependant, nous ne devons pas tous construire les mêmes identités. L'auteur dit qu'en effet les structures de ces identités ne sont pas impératives mais contractuelles c'est-à-dire qu'elles se construisent dans le cadre spécifique des négociations du JE avec les autres et avec le contexte.

Cette définition d'identité, n'est pas nécessairement la plus utilisée puisqu'elle inclut des éléments contractuels comme des facteurs importants mais permet aussi à l'individu une certaine liberté de détachement de ces facteurs. Ensuite, il y aura une approche des définitions courantes d'identité, notamment, celles qui apparaissent dans les dictionnaires pour encadrer ce qui est compris, de manière universelle, comme identité.

Le dictionnaire Larousse en ligne offre certaines définitions du mot identité dont j'ai pris deux, ainsi : Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité : Personne qui cherche son identité. Identité nationale.

Le même dictionnaire propose une autre définition en relation avec les données de vie d'une personne : Ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un (date et lieu de naissance, nom, prénom, filiation, etc.) : Rechercher l'identité d'un noyé.

Dans la première définition il est possible d'établir une première relation entre identité et nation ; même si dans la définition le mot nation n'apparaît pas, un des deux exemples donnés est : identité nationale. Ceci implique qu'il y a une relation entre le fait que l'identité est un élément groupal et la nation puisque la nation est constituée pas un groupe de personnes liées par des éléments géographiques et culturels.

Dans la deuxième définition nous nous retrouvons avec le mot : individualiser. Ceci évidence que dans le dictionnaire le mot *identité* ne fait pas référence exclusive à des procès de communauté ou de groupe.

Cette compréhension d'identité possède à la base deux éléments importants : construction collective et construction individuelle, mais en même temps, diffère très fortement de ma compréhension des phénomènes identitaires. Ces définitions, sorties d'un dictionnaire connu, reflètent une vision relativement démodée de l'identité, le choix de certains mots tels : permanent et fondamental investissent l'identité d'un caractère peu fluide et presque immobile. Néanmoins, elles illustrent

aussi qu'il existe quelques facteurs identitaires qui ne changeraient pas, tels que : le nom et la date de naissance de l'individu.

Les identités d'une personne se construisent avec les personnes qui l'entourent ainsi qu'avec le contexte, les besoins et son histoire personnelle. C'est, donc, Duveen qui nous montre la relation plurielle dans le processus de construction d'identités car ce n'est pas l'individu seul qui construit ses identités mais il est un participant actif et stratégique dans le mécanisme de constitution identitaire qui se produit à l'intérieur de systèmes représentations sociales en mouvement constant.

1.2.2 Identité et apprentissage de langues

Dans cette deuxième partie nous nous approcherons des définitions d'identité en langues étrangères, définitions établies dans des différents travaux de recherche tout au long de l'histoire.

Avant d'expliquer notre notion d'identité en LE, il nous semble nécessaire d'expliquer la compréhension que nous avons sur la langue même.

The word in language is half someone else's. It becomes "one's own" only when the speaker populates it with his own intention, his own accent, when he appropriates the word, adapting it to his own semantic and expressive intention. Prior to this moment of appropriation, the word does not exist in a neutral and impersonal language (it is not, after all, out of a dictionary that the speaker get his words!), but rather it exists in other people's mouths, in other people's contexts, serving other people's intentions: it is from there that one must take the word, and make it one's own. (Bakhtin, 1981, pp. 293-294)

Pour Bakhtin le mot n'existe pas dans l'abstrait, il existe quand il est utilisé et imprimé avec les croyances de la personne. C'est ainsi que la langue devient un être réel, en l'utilisant, et c'est pourquoi elle ne constitue jamais un être naïf ou pur, elle constitue la réalisation du monde de l'individu ; en utilisant la langue je

construis ou détruis, elle n'est pas un élément neutre ou abstrait. De cette manière, la langue et l'identité sont deux éléments inséparables, pourtant, à une langue il se peut associer un grand tas de possibilités identitaires.

Language is not a neutral medium that passes freely and easily into the private property of the speaker's intentions; it is populated –overpopulated– with the intentions of others. Expropriating I, forcing it to submit to one's own intentions and accents, is a difficult and complicated process... As a living, socio-ideological concrete thing, as heteroglot opinion, language, for the individual consciousness, lies on the borderline between oneself and the other. (Bakhtin, 1981, pp. 293-294)

Ici apparaissent comme concepts importants, dans l'idée même de langue, la **conscience individuelle** et **l'autre**. Bakhtin introduit, donc, ces concepts qui deviennent très importants pour les premiers théoriciens de l'identité. Cependant, un long chemin a été parcouru par ces théoriciens qui, aujourd'hui, basent leurs apports sur la compréhension postmoderne du sujet.

Selon Northon and Toohey (2011) il y a un écart entre les anciennes et les nouvelles théories sur l'identité en LE. Ils nous proposent une liste qui met en évidence les changements, nous allons nous centrer sur quatre.

D'abord il y a une composante **affective** dans la complexité de l'identité ; composante qui dépend des contextes et qui varie dans le temps et dans l'espace selon les conditions sociales de l'individu, qui se crée dans la **subjectivité**. Ensuite, il y a la composante de la **position**, il existe une grande variété de positions depuis lesquelles les apprenants peuvent faire part de la vie sociale ; les apprenants peuvent s'approprier des identités les plus désirables selon la communauté langagière cible. Il existe une troisième composante, celle du **pouvoir**, car il est nécessaire de prendre en compte la manière dont le pouvoir affecte l'accès à la langue cible et, ainsi, les opportunités de la pratiquer, de l'utiliser. Il y a une quatrième composante, un quatrième concept qui renouvelle les

idées d'identité, c'est celui d'**implication** ; cette composante cherche à rendre plus significative la relation entre l'envie d'apprendre, le compromis de l'étudiant et les pratiques langagières de la salle de classe ou de la communauté.

1.2.3 Qu'est-ce que l'identité professionnelle de l'enseignant ?

Le concept d'identité professionnelle de l'enseignant est un concept dont la littérature est très récente. Selon Gyssling (1992) l'identité professionnelle de l'enseignant est un mécanisme à travers lequel les enseignants se reconnaissent eux-mêmes et sont reconnus par d'autres membres d'une certaine **catégorie sociale**.

Il est clair que l'identité évolue de manière continue mais les processus d'évolution sont superlativement importants durant les premières périodes (avant et durant la formation) car c'est pendant celles-ci qu'ont lieu les adaptations, ou même, le rejet envers la profession. Comme le disent Aristizabal et García (2012):

Entonces la identidad profesional y su desarrollo son procesos individuales de maduración que comienzan antes y durante la preparación para la profesión, en consecuencia la configuración y reconfiguración de la identidad durante estos periodos son cruciales ya que son los que permiten una adaptación o rechazo hacia la profesión. (p.128)

Ling y Chuangoh (2011) affirment que devenir un enseignant est une fonction de croissance à l'intérieur d'un complexe social et culturel où les discours et les identités sont constamment en tension. Etant donné ceci, nous pouvons déduire que l'identité est un procès de construction qui correspond à des processus non-linéaires.

Selon B, Cattonar (2007) L'identité est « a construction at the same time individual and social, which is the result, more or less stable and evolutionary, of a biographical and relational socialization process, bounded to the particular context to which it fits (p.24) »

Effectivement, nous voyons qu'il existe plusieurs facteurs qui contribuent à la construction identitaire de l'enseignant ; Cattonar (2007) les appelle : Suppositions. La première supposition est définie comme le fait que l'identité est une construction collective et spécifique qui est partiellement partagée par les membres du groupe social (enseignants, par exemple) et qui est le résultat d'une socialisation professionnelle particulière durant laquelle les enseignants s'adaptent de manière active aux standards, règles et valeurs professionnelles qui correspondent au groupe.

La deuxième supposition présente que l'identité professionnelle est aussi une construction singulière, spécifique de chaque enseignant, qui possède une relation étroite avec leur histoire personnelle et leurs appartenances multiples (passée, présente, familiale, éducative et professionnelle). C'est ainsi que la construction de l'identité est un procès biographique.

La troisième supposition indique que la construction d'identité est un processus relationnel. L'identité est, donc, une relation avec moi-même mais aussi avec les autres ; une relation de différenciation et d'identification qui se construit dans l'expérience et les relations avec les autres.

Nous pouvons, donc, déduire qu'il existe plusieurs identités qui jouent des différents rôles dans la construction identitaire d'un enseignant car cette construction dépend grandement du vécu de la personne. Chaque vécu est différent mais certaines conditions ou espaces – tels que le lieu de travail ou le lieu de formation- peuvent devenir des facteurs communs d'un groupe d'enseignants.

1.2.4 Identité et enseignants en formation initiale et continue

Selon Perrichon (2015) une caractéristique spécifique des formations initiales d'enseignants est que les étudiants ont une connaissance intime du métier auquel ils se présentent. Les futurs enseignants se sont, donc, forgés des représentations profondément ancrées au long d'une période de socialisations primaires. C'est pour cette intimité que ce moment de formation initiale est vertueux de grande

importance dans la construction identitaire de la personne (reflétée dans l'histoire personnelle) et la construction identitaire professionnelle.

Pourtant, les enseignants en formation continue vivent, ou ont vécu déjà, plusieurs expériences dans l'environnement scolaire qui leur donnent une perspective moins théorique et plus empirique de la réalité éducative dans notre pays ceci leur donne un panorama plus large de la réalité éducative, panorama auquel d'autres enseignants n'ont pas nécessairement eu accès. Ceci dit, les enseignants en formation continue vivent les réalités qui marquent la construction identitaire de l'enseignant de FLE et connaissent les contraintes légales et théoriques de l'enseignement de langue résultantes de la création de la « Ley general de educación » en 1994 ayant provoqué un intérêt presque totalement exclusif par l'enseignement de l'anglais ; l'anglais est la seule langue inscrite dans le programme *Colombia bilingüe* (2005-2019) et le *Programa Nacional de bilingüismo* mentionnés auparavant.

1.3 Identités professionnelles de l'enseignant de LE et sous –identités

La construction identitaire d'un enseignant est, donc, une construction variée et individuelle avec des traces de collectivité qui reflètent la manière de se concevoir dans le monde.

Cette construction possède des différentes composantes qui définissent la singularité et la multiplicité des identités et que dans ce texte seront appelés « sphères », le terme a été accueilli puisqu'il permet de comprendre la construction identitaire comme une manifestation dont les parties entières interagissent de manière constante et, dont une partie peut posséder plusieurs points d'intersection avec d'autres sphères. Nous comprendrons cinq sphères de construction identitaire nommées ci-dessous :

1. Première sphère : Histoire personnelle
 - a) Qui est l'individu-enseignant.
 - b) Quelles sont ses ambitions.

- c) Quelles sont ses motivations pour l'apprentissage et l'enseignement de la langue
- 2. Deuxième sphère : Identités culturelles
 - a) Rapport de l'individu avec la langue/culture
 - b) Affiliations culturelles
- 3. Troisième sphère : Identités organisationnelles
 - a) De la formation (affiliations didactiques théoriques)
 - b) Du lieu de travail (affiliations didactiques en pratique)
 - c) Autres facteurs organisationnels
- 4. Quatrième sphère : Contraintes éducatives générales
 - a) Lois éducatives, lineamientos, CECR et curriculum

b) Vision de la profession de l'enseignant

5. Cinquième sphère : Contraintes de l'environnement d'apprentissage

a) Objectif de l'enseignement dans le lieu où vous travaillez.

b) Objectif de l'enseignement dans votre salle de classe.

c) Conditions de la salle de classe

Illustration 2: Sphères de l'identité professionnelle de l'enseignant

À continuation, je vais expliquer l'importance de chaque aspect et me dirigerai très profondément vers l'importance des sphères numéro quatre et cinq puisque ces sphères sont celles qui peuvent rendre explicites les aspects de la législation qui influent la construction identitaire de l'enseignant.

Pour commencer, la sphère numéro un : **l'histoire personnelle**. Etant donné que la construction identitaire est un processus individuel et unique, l'histoire personnelle définit le contexte de construction des identités. Dans leur recherche de 2011 Fichtner et Chapman introduisent l'importance de prendre en compte l'histoire personnelle, malgré le fait qu'ils ne donnent pas une explication profonde des raisons de l'existence de cet aspect ; dans cette recherche l'histoire personnelle est la première catégorie à prendre en compte car c'est ici que nous pouvons éclaircir des thèmes de la subjectivité et donner un espace important à l'agence de l'individu dans la construction de ses identités. Il est impératif de clarifier que la construction des identités n'est pas un procès externe à la construction de soi-même et c'est pourquoi l'histoire personnelle marque un chemin de choix, dans notre cas, nous nous intéressons aux choix en étroite relation avec la langue et l'enseignement. Leichner et Zeichner (1993) proposent l'élément biographique (ici nommé histoire personnelle) comme une stratégie qui aide les étudiants à examiner les idées sous-jacentes et les influences du fait de se construire en tant qu'enseignants.

La construction des identités se conçoit comme un phénomène qui se produit à l'intérieur de l'histoire personnelle et qui est marqué par des choix et motivations changeants et par le rapport entre les identités et les contraintes qui sont, à la fois, en interaction constante avec les autres acteurs des différents contextes de chaque individu.

Le diagramme ci-dessus explique les interactions entre les composantes des identités d'un individu. Il faut, bien sûr, tenir compte du fait que les interactions n'existent pas exclusivement à l'intérieur de la subjectivité individuelle mais aussi dans les échanges et constructions collectives.

Ensuite, il y a la sphère des **identités culturelles**. Selon Fichtner et Chapman (2011) ces identités possèdent des différentes composantes : l'identité des enseignants non natifs et la position devant la langue. D'abord, les enseignants non natifs doivent prouver aux autres (collègues en général) qu'ils maîtrisent la langue avant d'entrer à la communauté. En plus, selon Siskin (2007) quelques

enseignants cherchent à transformer leur identité en adoptant quelques comportements français (en général liés aux idées sur les Parisiens) ; ceci implique que les affiliations avec la langue peuvent entraîner des changements importants dans la construction de l'identité parce que selon le sentiment de l'enseignant et sa position non seulement en tant que professionnel mais surtout en tant qu'utilisateur, il y aura une multiplicité d'identités où certaines affiliations culturelles prédomineront.

Après, la sphère des **identités organisationnelles**. Selon Cattonar (2007) il existe des liens entre les enseignants et les institutions où ils travaillent. En effet, l'auteur propose une relation entre l'identité professionnelle de l'enseignant et les identités organisationnelles. Les identités organisationnelles ne sont pas seulement liées aux écoles comme lieux de travail mais aussi comme lieux de formation.

La notion « identité organisationnelle » n'avait pas été appliquée aux environnements scolaires car ces environnements sont, en général, compris comme étant lâchement accouplés Weick 1976- cité par Cattonar-. Cattonar nous explique: « Identity consists of a social construction which can become institutionalized with time. In other words, the notion of identity conveys, by definition, the idea of some permanency ». Donc, pour qu'il y ait une construction d'identité organisationnelle il existe une seule contrainte : celle de la permanence temporelle.

En ce qui concerne les deux types de contraintes, nous savons que la création des identités est aussi marquée par les entraves que les environnements possèdent et, même, imposent. Nous concevons, donc, deux types d'entraves : celles de l'environnement éducatif en général, et celles de l'environnement éducatif spécifique à chaque individu. Ces contraintes apparaissent à l'intérieur de chaque système éducatif et peuvent y être uniques.

Les types de contraintes conçues ici sont : Objectif de l'éducation en LE, vision du rôle de l'enseignant, et de la profession enseignante en général, conditions de la salle de classe – dont la quantité, profil et intérêt des étudiants pour l'apprentissage- et l'acceptation des lois éducatives.

Dans la plupart des pays les lois éducatives sont les textes qui assurent l'apprentissage des différents domaines dans les écoles et au niveau supérieur. Ces lois sont, tout de même, la manière dont le gouvernement décide que doit être appris et comment on doit enseigner/apprendre. Elles sont, donc, des reflets concis des idées sur l'éducation du ministère de l'éducation nationale ; c'est ainsi que l'idéologie accueillie dans le ministère arrive dans la salle de classe.

1.4 Idéologie

Selon Althusser (2003) l'idéologie, telle qu'elle est comprise par Marx, est le système d'idées, de représentations qui domine l'esprit d'un homme ou groupe social. C'est-à-dire que ce système fonctionne dans tous les niveaux de la société avec tous les groupes existants dans son intérieur. Il y aurait, donc, deux conceptions : l'idéologie générale et les idéologies.

Les idéologies seront donc, des systèmes avec une histoire qui leur est propre et, qui est déterminée par plusieurs aspects -dont le plus important est la lutte de classes-. Dans le contexte de cette recherche la construction identitaire est comprise comme une construction qui a lieu à l'intérieur d'un groupe social : les enseignants. Ce groupe social appartient à une certaine classe sociale ou est positionné, dans l'imaginaire des colombiens, comme appartenant à une certaine classe social (Martínez Boom, et Al 1995).

Ce groupe n'est pas totalement séparé d'autres groupes d'acteurs sociaux tels que « les étudiants », « les ingénieurs », « les femmes », entre autres. Chaque individu se constitue comme *sujet enseignant* plongé non seulement dans un groupe mais dans plusieurs groupes différents d'enseignants (enseignants d'école primaire, enseignants d'école secondaire ou enseignants s'enseignement supérieur) et, en même temps dans d'autres groupes. Par exemple, un enseignant d'école primaire fait en même temps partie du groupe « musiciens » et du groupe « étudiant ». Cette construction est, donc, plurielle, individuelle et elle est marquée par les idéologies qui encadrent chaque groupe auquel l'individu appartient, dans le cas de cette recherche, le groupe d'enseignants de FLE en Colombie

1.4.1 Idéologie et utilitarisme en éducation

« Según Marx la estructura de toda sociedad está constituida por « niveles » o « instancias » articuladas por una determinación específica: la *infraestructura* o base económica (unidad de fuerzas productivas y relaciones de producción) y la *superestructura* que comprende dos « niveles » o « instancias »: la jurídico-política (el derecho y el Estado) y la ideológica (las distintas ideologías, religiosa, moral, jurídica, política etc.) »
Althusser 2003 p.120⁹

Ceci implique que tout ce qui se passe dans les niveaux politique, juridique et idéologique dépend de la base économique et à l'intérieur de ces trois niveaux nous trouvons l'éducation. C'est ainsi que l'éducation obéit comme les autres appareils au fonctionnement de l'infrastructure économique d'une société.

Dans notre société il y a un organisme invisible qui définit les principes de l'éducation en utilisant des lois qui deviennent réalité avec la collaboration d'autres organismes. C'est l'état qui organise la machinerie éducative avec ses représentants dans les ministères, dans notre cas : le MEN (Ministère de l'éducation).

1.4.1.1 l'État

« El estado es una « máquina » de represión que permite a las clases dominantes (...) asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla al proceso de extorsión de la plusvalía (es decir a la explotación capitalista)»¹⁰

⁹ Selon Marx, la structure de la société de toute la société est constituée par des « niveaux » ou « instances » articulées pour une détermination spécifique : l'infrastructure ou base économique et la superstructure qui comprend « niveaux » ou « instances » : celle juridique-politique et l'idéologique.-Traduction faite par l'auteure du texte.-

¹⁰ L'état est une "machine" de répression qui permet aux classes dominantes (...) assurer leur domination sur la classe ouvrière pour la soumettre au processus

Dans son texte « idéologie et appareils idéologiques de l'état » Althusser explique la théorie Marxiste où l'école constitue un des appareils idéologiques de l'état. Ces appareils sont un certain nombre de réalités qui se présentent sous la forme d'institutions. Contrairement au mode de fonctionnement massivement violent des ARE ou appareils répressifs de l'état, ces AIE (appareils idéologiques de l'état) sont plus subtiles.

C'est, donc, l'idéologie qui détermine le fonctionnement des appareils comme celui de l'école et cette idéologie sera, en général, celle qui appartient à la classe dominante alors une *idéologie dominante*.

1.5 Les enseignants en formation

D'abord, il est nécessaire de dire qu'une grande partie des enseignants est en formation de manière permanente, les enseignants suivent une formation permanente ou continue. C'est ainsi qu'une grande partie de la vie de l'enseignant, il est en formation : licence, master, doctorat, entre autres.

Selon Sayago (2008) il est important de considérer les constructions identitaires des enseignants en formation car les étudiants qu'il y a dans les espaces de formation initiale n'ont guère la même stabilité qu'ils avaient il y a une dizaine d'ans.

« Hoy, en cambio, encontramos en nuestras aulas estudiantes que muestran una identidad marcada por la inestabilidad e incertidumbre porque consideran su futuro profesional matizado por una realidad social cargada de mensajes contradictorios respecto a las pautas estatales que regulan el ejercicio de la docencia » Sayago (2008 p 552) ¹¹

d'extorsion de la plus-value (c'est-à-dire l'exploitation capitaliste). Traduction faite par l'auteur du texte.-

¹¹ Aujourd'hui, par contre, nous trouvons dans nos salles de classe des étudiants qui montrent une identité marquée par l'instabilité et l'incertitude car ils considèrent leur futur professionnel nuancé par une réalité sociale chargée de messages contradictoires par rapport aux règles de l'état qui régulent l'exercice de l'enseignement- Traduction de l'auteur-

En plus, il existe une grande quantité de changements pédagogiques ayant lieu dans les écoles qui exigent une mise à jour constante des conceptions d'être enseignant et en accord avec les approches pédagogiques les plus récentes. D'ailleurs, nous concevons le moment de formation initial comme l'un des plus importants ; même si ce moment n'a pas fait l'objet d'une grande quantité d'études c'est un moment crucial puisqu'il constitue un des premiers choix concernant la construction de l'identité enseignante : le choix de formation académique.

Les enseignants en formation reçoivent une grande quantité d'information lors de leur formation et doivent faire des choix importants durant la licenciatura. L'un de ces choix est le choix de langue c'est-à-dire que la plupart de professeurs en formation se dévoueront, de manière presque exclusive, à l'enseignement d'une des langues étudiées

La quantité d'étudiants qui choisissent la langue française comme langue d'enseignement, au lieu de la langue anglaise est mineure. Il y a donc, plus d'enseignants en formation d'anglais que de français dans le contexte de l'Université Pedagógica Nacional de Colombia au niveau de la Licenciatura.

Au niveau master, l'université reçoit un nombre considérablement mineur d'enseignants de français que d'anglais ; et encore moins sont les enseignants d'espagnol. En 2014, quinze étudiants ont commencé leurs études de master à l'université Pedagógica Nacional dont, une travaillait en ELE, quatre en FLE et dix en EFL.

Dans notre société la formation en permanence de l'enseignant devrait assurer la qualité de l'éducation. Dans les mots de García et Castro :

« La formation permanente du professorat est l'un des critères qui définit la qualité de l'éducation. L'un des nouveaux éléments dans le domaine éducatif est le développement des compétences dans l'ensemble des élèves, ce qui réclame de la part du professorat un changement dans sa fonction enseignante, qui devra être nécessairement uni à une formation permanente basée sur des compétences. » (García et Castro, 2011, p.298)

Cette idée de qualité diffère de manière profonde de celle présentée auparavant, car, selon les auteurs c'est le défi et ce sont les nécessités des nouveaux publics qui demandent des innovations pédagogiques dans la fonction enseignante du professeur. C'est pour ceci que les enseignants en formation permanente constituent un public profondément intéressant. Eux, ils connaissent bien la réalité de l'école et s'engagent dans des projets qui cherchent à provoquer des changements dans les pratiques qui pourraient devenir des changements dans la société.

DEUXIÈME PARTIE : CADRE MÉTHODOLOGIQUE

2.1 Objectifs de la recherche

Objectif général

Dévoiler, à travers les traces discursives trouvées dans les dialogues avec les enseignants, le rôle des principes idéologiques utilitaristes de l'éducation dans la construction identitaire de l'enseignant de FLE en formation, à l'université Pedagógica Nacional.

Objectifs spécifiques

- Déterminer ce que sont les idéologies utilitaristes.
- Analyser quels sont les principes idéologiques utilitaristes dans la législation colombienne.
- Analyser quels principes idéologiques utilitaristes se reflètent dans les dialogues avec les enseignants.
- Comprendre la relation entre les traits discursifs associés à la construction identitaire et les principes idéologiques utilitaristes de la législation colombienne.

2.3 Question

Comment les principes idéologiques utilitaristes de l'éducation apparaissant dans la législation colombienne pour l'enseignement des LE imprègnent la construction identitaire des enseignants de FLE en formation à l'université Pedagógica Nacional de Colombia?

2.4 Hypothèse

Dans la recherche constante de qualité dans l'éducation, le Ministère de l'éducation (MEN) propose une série de lois et réformes qui réaffirment

l'importance des principes idéologiques utilitaristes de l'éducation et ceux-ci deviennent un facteur déterminant dans la construction identitaire des enseignants de FLE. Ces principes idéologiques demandent certains compromis de la part des professeurs et peuvent affecter la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes tant qu'enseignants, tant qu'usagers de la langue et même tant que professionnels d'un domaine.

2.5 Méthodologie de recherche.

Le cadre méthodologique se définit comme une adaptation de la théorie pour l'analyse critique du discours. Dans cette section nous verrons comment s'adaptera la théorie de Fairclough pour notre cas et population.

2.5.1 Les deux parties de l'analyse

Pour établir une base claire de ce que nous voulons comprendre, il est nécessaire d'analyser d'abord les documents qui ont guidé les processus d'enseignement en Colombie durant les dix dernières années. Nous analyserons les grandes lignes du document « formar en lenguas extranjeras : el reto », document publié en 2006 par le ministère de l'Éducation Nationale et guide des professeurs de langues dans des écoles et aussi, en grande partie, dans des instituts.

Dans un deuxième moment nous établirons une communication directe avec les enseignants en formation de l'université Pedagógica Nacional pour comprendre comment ils se conçoivent tant qu'enseignants (comment ils construisent leur identité professionnelle) et, s'il y a ou s'il n'y a pas une relation claire entre les discours du ministère d'éducation et les conceptions des enseignants.

2.5.2 Échantillon

Nous avons travaillé avec un échantillon d'étudiants du Master en enseignement de langues de l'université Pedagógica Nacional de Colombie. Les critères de sélection de cet échantillon sont les suivants :

1. Disponibilité de la personne à la collaboration lors de la recherche.
2. Choix de langue de travail : français
3. Premier contact avec le monde scolaire (soit comme stagiaire ou comme professeur titulaire)

Étant donné que notre intérêt se centre sur les étudiants ayant choisi le français comme langue de développement professionnel, notre échantillon est petit en comparaison avec la quantité d'étudiants du master. Nous avons travaillé avec trois des cinq étudiants de quatrième semestre, ce sont des étudiants qui ont suivi la formation, ils sont des chercheurs, ils sont des enseignants en exercice et ils travaillent dans des contextes différents. La modalité de travail est celle du groupe focal. Dans ce groupe nous avons discuté autour d'une série de questions ayant été créées tenant compte des catégories de l'identité de l'enseignant. L'analyse se centrera sur les questions des catégories : contraintes éducatives générales et contraintes de l'environnement d'apprentissage. Cependant, les autres catégories nous aideront à construire l'histoire de chaque participant.

2.6 L'analyse critique du discours comme méthodologie pour la recherche : adaptation de la théorie de Norman Fairclough.

Avant de faire les précisions méthodologiques auxquelles cette partie du texte est dédiée. Il est impératif de définir pourquoi le choix de l'analyse critique du discours est convenable.

D'abord, L'ACD est une approche de l'analyse du discours qui cherche à dévoiler les idéologies présentes dans les discours. En général, cette approche travaille sur des textes où les oppresseurs s'expriment et à partir des construits théoriques, les intentions idéologiques de l'opresseur se dévoilent. Ce premier intérêt de l'ACD est convergent avec l'intérêt de dévoiler ce qui existe, entant qu'idéologie mercantiliste, dans les documents du Ministère de l'éducation Nationale.

Cependant, dans notre contexte le but est celui d'analyser si ces idéologies opprimantes se présentent dans les discours des opprimés, c'est à cause de ceci

que la méthodologie proposée laissera de côté quelques aspects qui atteignent directement les oppresseurs et mettra en valeur d'autres qui atteignent l'opprimé.

- **Le texte**

Selon Fairclough (1995) les textes sont des espaces sociaux dans lesquels deux procès sociaux (cognition et représentation du monde ; interaction sociale) se passent de manière simultanée. Ces textes peuvent être écrits, oraux ou même d'autres types.

Les textes dans leur fonction idéationnelle constituent des systèmes de connaissances et croyances et, dans leur fonction interactionnelle constituent des sujets sociaux (voire identités). Toute partie entière d'un texte peut être examinée dans les termes de la coprésence et l'interaction de ces procès constitutifs.

- **Le discours**

Selon l'auteur, le discours est l'usage de la langue compris comme une pratique sociale. Nous pourrions dire, donc, que le discours c'est le texte même énoncé et entendu comme un procédé social dans un certain contexte. Les discours, ainsi que les textes, sont toujours en partie une répétition (reproduction d'un texte antérieur) et en partie une forme créative et nouvelle. Alors, les textes et les discours constituent des espaces de tension entre les pressions centripètes et centrifuges (Bakhtin).

- **Genre des textes**

Selon Fairclough (2003) il existe des pré-genres textuels tels que le genre narratif, une catégorie moins abstraite « disembedded genre » ou genre désincrusté inclut, par exemple l'entretien, et la dernière catégorie « situated genre » ou genre situé fait référence à des textes tels que l'entretien ethnographique.

Nonobstant, il est impossible de dire qu'un texte fera exclusivement partie d'un seul pré-genre, d'un seul genre désincrusté, ou d'un seul genre situé. C'est-à-dire

que nous nous trouverons devant des textes d'un tel genre situé dont quelques parties appartiendront à d'autres genres.

Analyse critique du discours

L'analyse critique du discours (ACD) est une théorie et à la fois une méthode qui établit avec d'autres disciplines une relation transdisciplinaire, ceci implique des compromis réciproques sur des différents aspects du processus social qui peuvent faire changer les barrières établies entre les sciences et les disciplines.

« C'est une perspective théorique qui porte sur le langage et sur la sémiotique – incluant le langage visuel, le langage corporel etc.- et d'autre côté, c'est un élément, un moment du processus social matériel qui suscite des formes d'analyser le langage ou la sémiotique, des formes qui s'insèrent dans d'autres analyses du processus social de domaine plus général. » (Fairclough, 2012 p.179)

L'ACD se base sur une perspective de la sémiotique comprise comme une partie irréductible des processus sociaux et matériels. Elle inclut toutes les formes de la création de significations comme les images et le langage corporel. Fairclough dit que nous pouvons comprendre la vie sociale comme une série de réseaux interconnectés de pratiques sociales de différents types (économiques, politiques, culturelles entre autres).

D'ailleurs, l'ACD est le choix méthodologique de notre choix car sa préoccupation porte sur les changements radicaux qui ont lieu dans la vie sociale contemporaine, sur la manière dont la sémiotique figure dans les processus de changement et sur la relation qui existe entre elle – la sémiotique- et d'autres éléments sociaux qui appartiennent aux réseaux de pratiques.

La sémiotique intervient de trois manières sur les pratiques sociales concernant directement la construction des discours concernant l'identité de l'enseignant, ainsi :

1. Comme partie de l'activité sociale inscrite dans une pratique : par exemple utiliser le langage d'une manière spécifique selon le poste occupé.

2. Dans les représentations : les acteurs sociaux, inscrits dans n'importe quelle pratique, produisent des représentations sur d'autres pratiques et sur les leurs aussi. Ces représentations sont des processus de *construction sociale de pratiques* qui incluent la construction autoréflexive qui nous intéresse fortement ici.
3. Dans les réalisations des positions : Selon Fairclough (1992) les identités des gens qui travaillent dans des positions déterminées d'une pratique se trouvent (seulement) partiellement spécifiées pour la pratique en elle-même. Nous pouvons dire, donc, que cette construction identitaire est intercadée par la sémiotique et que les expériences de vie produisent des diverses « réalisations » d'une position concrète.

Nous pouvons, donc, analyser la construction identitaire de l'enseignant à partir de son discours en utilisant l'ACD. Pour obtenir une vision plus ou moins panoramique de ce phénomène il faudrait que nous nous appuyions sur plus d'une discipline, nous analyserons donc, le discours des enseignants en formation depuis une perspective critique suivant les étapes ci-dessous.

Premièrement nous devons établir qu'il existe un ordre du discours. L'ordre du discours est la manière dont les différentes variétés discursives et les différents types de discours sont organisés dans le réseau. Nous allons, donc, établir le (dominio) pouvoir, car il est nécessaire de connaître quelles sont les formes de production dominantes ou majoritaires, et quelles sont les formes de production alternatives ou d'opposition. Pour les établir nous pouvons nous servir du concept d'hégémonie car une structure sociale de la différence sémiotique peut devenir hégémonique en se transformant en ce que nous appelons « sens commun ».

Dans un deuxième moment, nous définirons les « styles ». Selon Fairclough, les styles sont des manières d'être, ce sont des identités en forme sémiotique. Les styles réalisent les positions (voire les postes) mais ils ne sont pas égaux pour tous les individus car ils dépendent des traces identitaires individuelles. C'est ainsi que le fait d'être professeurs en formation peut contribuer à la création du style mais il y

aura, évidemment, aussi des marques individuelles qui naissent de l'identité de chaque sujet.

2.6.1 Précisions de la méthode d'analyse.

Nous suivrons le schéma proposé par la « critique explicative » de Roy Bhaskar avec une adaptation de la théorie de Fairclough.

1. Identifier la problématique sociale

Question guide : Ceci constitue une problématique : pour qui ? Pourquoi ?

2. Diagnostic : Identifier les éléments de cette problématique

Question guide : Quels éléments de la structure et de l'organisation sociale rendent ceci un problème difficile à résoudre ?

Analyser le réseau

Analyser les styles- relations de sémiose que cette problématique maintient avec d'autres éléments de la pratique-.

3. Faire une analyse fine. Adaptation de la théorie de Norman Fairclough.

Pour cette analyse nous avons fait des modifications importantes à ce que l'auteur propose. Etant donné que la méthodologie proposée par Fairclough a été conçue avec le but d'analyser les discours des personnes possédant le pouvoir (opresseurs) et pas de ceux étant opprimés ; il est impératif de revoir les aspects à analyser et définir s'ils peuvent être analysés ou pas. Ceci implique que plusieurs aspects de l'analyse fine seront mentionnés mais ne seront pas appliqués dans l'analyse puisqu'ils ne sont pas congruents avec le texte même.

Premièrement, pour l'analyse fine nous tiendrons compte du **genre du texte**.

Le texte de la première partie de l'analyse est un texte argumentatif, donc, l'établissement des genres suivra le schéma pour des textes argumentatifs.

Par contre, dans le cas des textes qui se produisent lors des sessions en

groupes focaux (focus groups) nous ne pourrions pas suivre un schéma de genre car les textes sont mixtes. Les groupes focaux produisent une dynamique qui permet le recueil des perceptions, des attitudes, des croyances et des zones de résistances des groupes cibles. Les textes ici sont mixtes, ils émergent de manière unique dans les circonstances de partage, c'est pourquoi il est impossible de définir un seul genre d'analyse.

“Contemporary genres for « action at a distance », genres of governance, through which organizations communicate with individuals, are pervasively characterized by simulated social relations which, we might argue, tend to mystify social hierarchy and social distance.” Fairclough (2003, p 76).

Aspects à analyser :

a) Identification des catégories émergentes.

Avant de faire une analyse fine, comme Fairclough le propose, nous chercherons des catégories discursives qui apparaissent dans chaque sphère et organiserons ces extraits de texte afin de montrer l'importance de la catégorie tout au long du texte. C'est après ceci que nous procéderons à en faire une analyse de la forme et des stratégies pour comprendre la formation de l'éthos dans chaque catégorie de chaque sphère.

b) Contrôle de traits d'interaction (Fairclough, 1992)

Ce contrôle de traits d'interaction n'est pas tout à fait applicable à nos textes. Nous décrivons ici ce qui doit être analysé, en général, mais en effet, ce qui nous intéresse c'est la construction de l'éthos. Les premières catégories ne sont pas applicables à nos analyses étant donné la nature des textes et des échanges. Les catégories du contrôle de traits d'interaction sont :

- Prise de tours de parole : comment changent les tours de parole ?
Qui contrôle ces changements ?

- Structure de l'échange : initiation- réponse- feedback ; question-réponse- assessment ; question-réponse, salutation-salutation (entre autres).
- Contrôle du thème
- Organisation et contrôle des agendas (contrôle des interactions)
- Formulation : manière de contrôler, faire sortir de l'ambivalence.
- Modalité : degré d'affinité avec la proposition (verbes modaux, temps verbaux, adverbes et adjectifs modaux). La modalité peut être objective ou subjective à des différents niveaux, selon l'expression de l'affinité.
- Politesse
- Ethos¹² : modèles d'autres types de discours (ou genres) étant déployés pour constituer la subjectivité et les identités sociales dans les interactions : discours scientifique, discours Lebenswelt¹³ (lifeworld discourse).

Les aspects soulignés ne seront pas analysés car, ils concernent plutôt le management du discours et de la parole de la partie de la personne (voire institution) possédant le pouvoir ; dans notre interaction ces aspects ne seraient pas appropriés, car, dans les documents –où nous cherchons à dévoiler des manières de penser- ce type d'échanges est inexistant. Et, dans le cas de l'entretien- groupe focal-, l'analyse dans l'exercice de groupe ne vise pas à

¹² • Dans cette recherche la composante ETHOS est d'une importance particulièrement profonde car elle fait référence à l'identité même de l'individu.

¹³ Concept d'Edmund Husserl (1970, p.108) In whatever way we may be conscious of the world as universal horizon, as coherent universe of existing objects, we, each "I-the-man" and all of us together, belong to the world as living with one another in the world; and the world is our world, valid for our consciousness as existing precisely through this 'living together.' We, as living in wakeful world-consciousness, are constantly active on the basis of our passive having of the world... Obviously this is true not only for me, the individual ego; rather we, in living together, have the world pre-given in this together, belong, the world as world for all, pre-given with this ontic meaning... The we-subjectivity... [is] constantly functioning.

dévoiler qui contrôle et comment cette personne contrôle l'interaction mais plutôt si les idéologies dévoilées dans les documents se présentent dans le discours de l'enseignant. Par contre, la construction de l'ethos qui sera dévoilée constituera l'élément le plus important pour déterminer la position idéologique des acteurs.

c) Aspects spécifiques à des types de textes. Dans notre cas, nous avons un texte argumentatif et un autre narratif- argumentatif.

Si c'est un argument, les éléments à analyser dans les textes sont : grounds, warrants, backing et claims. Ces termes sont empruntés des théories des auteurs Toulmin et Gieve et Fairclough les explique ainsi :

- Grounds : ce sont les prémisses de l'argument.
- Warrant : c'est ce qui justifie l'inférence qui nous emmène de Ground à Claim.
- Backing : ce qui supporte les warrants.

Ce schéma guidera l'analyse du premier document mais pas celui du deuxième, en effet, dans le deuxième document nous avons un tas de genres mélangés et ce n'est pas possible d'établir une seule dynamique pour tous ces genres.

Si c'est une narrative : nous devons, d'abord, établir s'il s'agit d'une fable ou d'une histoire. Selon Fairclough (2003), la fable se définit en termes la chronologie car les événements se présentent de manière chronologique dans l'histoire. Par contre, dans l'histoire les événements ne sont pas nécessairement organisés dans leur ordre de succession. Alors si c'est une narration on peut se demander à quoi répond la séquence narrative ? Quels éléments se mentionnent d'abord et pourquoi ?

d) Relations sémantiques

- Relations sémantiques de niveau supérieur : ce sont des relations qui s'établissent dans une grande partie du texte, ou même, le texte entier. Par exemple, problème- solution. Ces relations sémantiques constitueront les catégories à l'intérieur de chaque sphère.

- Relations sémantiques locales (Fairclough, 2003, p. 89), ces relations sont liées étroitement avec le genre car, par exemple, les textes narratifs possèdent une plus large quantité de relations sémantiques temporelles.

De cause

Raison : Nous étions en retard parce que le train était en retard.

Conséquence : Le train était en retard, donc nous étions en retard.

Propos : Nous sommes parties tôt pour prendre le premier train.

De condition

Si le train est en retard, nous serons en retard.

De temps

Nous étions préoccupés quand le train a pris du retard

D'addition

Quelle journée ! Le train était en retard et le chien a été malade.

D'élaboration (exemples, paraphrase)

Le train était en retard. Il devait arriver à 7h30 mais est arrivé à 9h.

De contraste ou concession

Le train était en retard mais nous étions à l'heure.

e) Relations grammaticales : les relations sémantiques se réalisent dans un domaine spécifique de marqueurs textuels.

- Parataxe : les propositions sont coordonnées.
- Hypotaxe : une proposition est subordonnée.

f) Marqueurs de cohésion

- Relations de référence : marqueurs de référence à des phrases antérieures (ceci, cela, et pronoms personnels)
- Relations lexicales : patrons d'occurrence de mots.
- Relations conjonctives entre phrases.

g) Wording ou formulation des concepts

- Les mots possèdent une grande variété de significations
- La signification ne peut être établie *a priori*, par utilisation des dictionnaires, car les dictionnaires constituent la manière de standardisation de la langue et ils sont, en général, engagés avec une vision unitaire de la langue. C'est-à-dire que les dictionnaires présentent les significations des mots qui sont dominants et ne tiennent pas nécessairement compte du contexte.

h) Métaphores

Quelles métaphores se présentent dans le texte ? Existe-il des métaphores répétitives dans les textes ?

i) Compréhension de la légitimation

- Autorisation : légitimation par référence à l'autorité de tradition, les coutumes, lois, ou personnes dont l'autorité est investie.
- Rationalisation : légitimation par référence à l'utilité de l'action institutionnalisée.
- Évaluation morale : légitimation par référence au système de valeurs.
- Mythopoesis : légitimation transmise par la narrative même.

Structure de l'analyse proposée :

Illustration 3: Parcours d'analyse proposé

4. Tenir compte du fait que la problématique peut être nécessaire pour la constitution de l'ordre social –réseau de pratiques-.

Question guide : Comment ce problème aide à nourrir certaines relations de pouvoir ?

5. Identifier les manières possibles de surmonter les obstacles.

Question guide : Comment s'établissent les résistances ?

6. Réfléchir de manière critique sur l'analyse.

Un regard critique est dirigé vers l'exposition des contradictions et des oppositions entre les pratiques discursives et les pratiques sociales. Dans le cas de cette recherche, le regard critique cherche à dévoiler pas seulement l'oppression mais surtout la position de l'opprimé qui est, en général, négligée dans les analyses. Or, elle pourrait constituer le principe même de l'émancipation sociale.

Question guide : comment cette analyse contribue à l'émancipation sociale ?

2.5.2 Outils

Des extraits de l'échange ayant eu lieu dans le groupe focal seront analysés. Ces échanges ont été guidés à la lumière de ma compréhension des composantes (voire sphères) de la construction identitaire. Les sphères comprises comme étant des contraintes visent à découvrir la position de l'enseignant envers la législation et le rôle de celle-ci dans sa construction identitaire « éthos ».

Les questions qui apparaissent ci-dessous sont les questions proposées, les questions conçues avant la rencontre avec le groupe. Néanmoins, dans la discussion avec le groupe elles ont changé car les échanges dans un groupe focal ne sont pas dirigés exclusivement par l'entreteneur et les participants ont répondu

à des questions dans leurs interventions sans besoin d'être directement questionnés sur la thématique.

QUESTIONS

1. Histoire personnelle

Question générale :

- Qui êtes-vous ?

Questions spécifiques ou guide :

- Comment vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ?
- Etes-vous étudiant du niveau licenciatura ou Master ?
- Pourquoi avez-vous choisi cette formation dans cette université ?
- Avez-vous toujours voulu être enseignant ?
- Quels sont les aspects ayant influencé ce choix ?

2. Identités culturelles

Question générale :

- Comment définissez-vous votre relation avec la langue ?

Questions spécifiques/ questions guide :

- Que pensez-vous de la langue française ? Associez-vous cette langue à des idées spécifiques ?
- Comment vous voyez-vous en tant qu'utilisateur de la langue ?
- Que pensez-vous veut dire l'expression : bon utilisateur de la langue ?
- Pensez-vous que vous êtes un bon utilisateur ? Pourquoi ?
- Quelle a été votre motivation initiale pour apprendre le français ?
- Pourquoi voulez-vous enseigner cette langue ? ** Si formation initiale
- Aimez-vous enseigner cette langue ? Pourquoi ? * Si formation continue

3. Repères théoriques- méthodologiques (Identité organisationnelle)

- Comment pensez-vous qu'on devrait enseigner le français en Colombie ? En termes méthodologiques.
- Vous percevez-vous comme étant partant d'une certaine perspective théorique de l'apprentissage des langues ? Si oui, laquelle et pourquoi

4. Contraintes éducatives générales

- Connaissez-vous les documents qui régulent l'enseignement des langues en Colombie ? Que pensez-vous de ces documents ?
- Savez-vous quelle est la place du français dans les documents officiels ? Qu'en pensez-vous ?
- Que pensez-vous du rôle de la langue et du rôle de l'enseignant de LE établis dans ces documents ?
- Comment pensez-vous que ces lois influent-elles l'enseignement du FLE en Colombie ?
- Comment affectent-elles vos pratiques ?
- Devez-vous préparer vos étudiants pour des examens de qualité ? (DELF, DALF) Êtes-vous d'accord avec cette responsabilité ?

5. Contraintes de l'environnement d'apprentissage et de la salle de classe ou de l'institution

- Êtes-vous enseignant de LE en ce moment ? Où travaillez-vous ?
- Quel est l'objectif de l'enseignement de la langue dans cette institution ?
- Comment l'institution a-t-elle inclus les politiques et documents actuels dans le curriculum ?
- Êtes-vous d'accord avec cette inclusion ? Pourquoi ?
- Pensez-vous que les documents officiels influent les pratiques des enseignants de langue dans votre école/ institution ?
- Pensez-vous que les documents officiels affectent les processus d'apprentissage de langue dans votre école/ institution ?
- Quel est votre objectif quand vous enseignez la langue ?
- Est votre objectif faisable dans la salle de classe ? Pourquoi ?
- Comment affectent les politiques actuelles votre action enseignante ?
- Avez-vous eu des difficultés à articuler les demandes existantes dans les documents et les nécessités réelles des étudiants ? Qu'avez-vous fait ? Pourquoi ? A ceci eu des répercussions dans vos actions enseignantes ?

TROISIÈME PARTIE : ANALYSE DE DONNÉS ET RÉSULTATS

ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROBLÉMATIQUE

3.1 Identifier la problématique sociale

Question guide : Ceci constitue une problématique : pour qui ? Pourquoi ?

La problématique sociale identifiée est la forte influence des idées -clairement identifiées dans les documents du ministère de l'éducation- dans la construction de quelques aires (voire domaines) des identités professionnelles de l'enseignant de FLE en Colombie. Ceci constitue une problématique pour les enseignants car ces circonstances impliquent des difficultés de grande taille au moment d'exercer la profession et renforcent les idées sur la position de l'enseignant dans la société.

3.2 Diagnostique : Identifier les éléments de cette problématique

Question guide : Quels éléments de la structure et de l'organisation sociale rendent ceci un problème difficile à résoudre ?

Analyser le réseau

L'éducation en Colombie est régie par des structures gouvernementales qui définissent de manière presque unilatérale ce qui doit se passer dans les salles de classe, comment on doit enseigner et avec quel but. Dans cette définition unilatérale l'enseignant devient un simple outil pour atteindre un but dont les nuances sont carrément utilitaristes.

Analyser les styles- relations de sémiologie que cette problématique maintient avec d'autres éléments de la pratique-.

Comme mentionné auparavant, le fait d'établir les devoirs des enseignants à partir d'un document tel que les « lineamientos » affecte directement la pratique de l'enseignant de langues car la vision de la langue en tant que moyen d'obtention des bénéfices matériels, tels que l'argent, (c'est en parlant l'anglais que les personnes obtiennent un bon travail, des bénéfices économiques et vivent bien) ne réduit pas seulement la langue à un outil, mais aussi, le rôle de l'enseignant.

En effet, les « estándares » demandent à l'enseignant de reproduire ce qui y est exprimé pour obtenir des bons résultats comparables à des résultats internationaux par moyen de l'implémentation du CECR.

Illustration 4: couverture du document "lineamientos"

viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Juana Inés Díaz Tafur

Director de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
Álvaro Leuro, Q.E.P.D.
Santiago Gómez Mejía

Subdirectora de Estándares y Evaluación
Ingrid Vanegas Sánchez

Jefa de la Oficina Asesora de Comunicaciones
Yirama Castaño Gúiza

Asesora Académica Programa Nacional de Bilingüismo
Rosa María Cely Herrera

Coordinación del proyecto MEN-British Council Colombia para el Programa Nacional de Bilingüismo
Jan Van De Putte, ELT Manager, British Council

Coordinación del proyecto MEN-British Council Colombia para la formulación de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés
Aída Salamanca, ELT Consultant, British Council

Primera edición
Octubre de 2006

Coordinación editorial
Espantapájaros Taller

Diseño y diagramación
Daniel Rabanal

Ilustración
Daniel Rabanal

3.3 Analyse fine du premier document.

3.3.1 Présentation du document : Estándares básicos de competencias en lengua extranjera : inglés.

Dans la première page du document nous voyons de éléments très attirants :

1. Le document comprend la langue anglaise comme la seule langue étrangère. Le français et les autres langues enseignées en Colombie ne sont pas prises en compte.

2. La formation en langues étrangères

est un défi car ce document naît dans le cadre du programme Colombia bilingüe.

3. Le document fait partie d'une série de guides qui apparaissent en 2006 pour tous les sujets d'enseignement.

4. Dans la deuxième page, nous trouvons les responsables de la création du document. Nous voyons clairement que le British Council apparaît dans deux espaces : dans l'espace de la coordination du projet

national de bilinguisme et dans le programme pour la formulation même du texte. Cependant, il n'y a pas d'autres organisations participant dans la création du document.

Le document commence avec une lettre ouverte de Madame la ministre de l'éducation : Cecilia María Vélez White. Il y a une introduction générale aux guides d'enseignement, puis une partie concernant les langues étrangères qui sera analysée ci-dessous.

3.3.2 Catégories d'analyse

Au moment d'analyser le document nous avons établi des catégories d'analyse qui naissent de la lecture du document et qui prennent du poids dans une analyse de la forme d'écriture

3.3.2.1 Diagramme de catégories émergentes et organisation des concepts dans le réseau.

Illustration 5: Diagramme de catégories émergentes dans le premier document.

Illustration 6: schéma de l'argumentation dans le texte.

3.3.2.2 Analyse de citations textuelles par catégorie.

1.

- El ideal de tener colombianos capaces de comunicarse en inglés con estándares internacionalmente comparables ya no es un sueño, es una realidad y sólo podremos llegar a cumplir los propósitos establecidos si contamos con maestras y maestros convencidos y capaces de llevar a los niños y niñas a comunicarse en este idioma.

L'idéal d'avoir des colombiens capables de communiquer en anglais avec des standards comparables à des niveaux internationaux n'est plus un rêve –

WORDING : APPRENDRE L'ANGLAIS EST UNE AMBITION COMMUNE À TOUS-, c'est une réalité ; *nous pourrions arriver à accomplir les propos établis si nous comptons sur des enseignants et enseignantes convaincus et capables*

d'amener les garçons et filles à communiquer dans cette langue. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONDITION)

1.2

- Tener un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida.

Avoir un bon niveau d'anglais rend facile l'accès à des opportunités de travail et éducatives qui aident à améliorer la qualité de vie. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CAUSE)

- Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más competentes y competitivos.

Être bilingue élargit les opportunités d'être plus compétents et compétitifs. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CAUSE)

- Estamos diciéndole a la comunidad educativa y a los padres de familia, qué es lo que los niños y niñas deben aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser capaces de hacer con eso que aprendieron, para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral.

Nous sommes en train de communiquer à la communauté éducative et aux parents de famille ce que les enfants doivent apprendre à la fin de chaque groupe de niveaux et ce qu'ils doivent être capables de faire avec ce qu'ils ont appris pour qu'ils puissent se débrouiller de manière effective dans le monde étudiantin et du travail. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION)

- (Razones para aprender inglés) Ofrece mayores y mejores oportunidades.

(Raison d'apprendre l'anglais) *Il offre de plus grandes et meilleures opportunités.* (RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION)

1.3

- Con el fin de dar coherencia a dicho plan, fue necesaria la adopción de un lenguaje común que estableciera las metas de nivel de desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo. Por ello, el Ministerio de Educación escogió el “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”, un documento desarrollado por el Consejo de Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño paulatinos que va logrando el estudiante de una lengua.

Avec le but de donner de la cohérence à ce plan, l’adoption d’un langage commun qui établit les buts au niveau de performance dans la langue à travers les différentes étapes du processus éducatif a été nécessaire. C’est pour cela, que le Ministère de l’Éducation a choisi le « Cadre européen commun de référence pour les langues : enseignement et évaluation », un document développé par le conseil de l’Europe, dans lequel on décrit l’échelle de niveaux de performance que l’étudiant d’une langue accomplit progressivement. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE D’ELABORATION)

- Para cada grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes deben saber y saber hacer en el idioma al finalizar su paso por dichos grupos de grados y se ha definido también un nivel de desempeño específico que es homologable, tanto con las metas del Ministerio de Educación, como con los niveles del Marco Común Europeo (MCE).

Pour chaque groupe de classe de l’école primaire et l’école secondaire on a établi ce que les étudiants doivent savoir et savoir-faire avec la langue au final de chaque niveau et, on aussi défini un niveau de performance spécifique qui est homologable avec les buts du ministère ainsi qu’avec les niveaux du CECR.

- Si bien se adoptó la escala de niveles con la terminología que emplea el Marco Común Europeo, consideramos importante relacionarlos con los

nombres que tradicionalmente utilizan los docentes para denominar los diversos niveles de desempeño.

Bien que -MARQUEUR DE COHESION, RELATION DE CONCESSION- l'échelle des niveaux, avec la terminologie employée dans ce CECR, ait été adoptée, nous considérons important d'en faire une relation avec les noms que les enseignants utilisent traditionnellement pour nommer les divers niveaux de performance. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONCESION)

- Así pues, se pretende que los estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un nivel de competencia en inglés B1 (Pre intermedio).

De cette manière, on cherche que les étudiants, au moment de sortir du système scolaire, aient un niveau de compétence en anglais B1- PATRON D'OCCURRENCE DU MOT ANGLAIS- (Pré intermédiaire) (RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION)

- Dicha meta plantea que los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en inglés (Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación), que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de comunicación.

Ce but-là propose que les étudiants de Undécimo Grado atteignent un niveau intermédiaire de compétence en anglais- PATRON D'OCCURRENCE DU MOT ANGLAIS- (niveau B1, selon le CECR) qui -HYPOTAXE- leur permette de communiquer dans la langue, s'approprier des connaissances et les utiliser de manière effective lors des situations réelles de communication. (RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION)

2.

Il existe un patron d'occurrence du mot anglais comme reprise de l'expression :
langue étrangère :

- Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: inglés

Les standards de compétences en langue étrangère : anglais :

- Los estándares de inglés

Les standards d'anglais.

- Dicha meta plantea que los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en inglés.

Ce but-là propose que les étudiants de Undécimo Grado atteignent un niveau intermédiaire de compétence en anglais

- Por qué enseñar inglés en Colombia.

Pourquoi enseigner l'anglais en Colombie.

(STRATEGIE DE WORDING : LE MOT LANGUE ÉTRANGÈRE EST ÉCHANGEABLE TOUT AU LONG DU TEXTE PAR LE MOT : ANGLAIS.)

2.1

- Estas circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad internacional acceder a este nuevo mundo globalizado.

Ces circonstances proposent la nécessité d'une langue commune qui permette à la société internationale d'accéder à cette nouvelle planète mondialisée.

[STRATÉGIE DE LÉGITIMATION (RATIONALISATION : REFERENCE A L'UTILITE DE L'ACTION)]

- Es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo humano.

C'est la langue internationale la plus répandue et c'est un instrument stratégique-WORDING : LANGUE : INSTRUMENT STRATÉGIQUE- de communication dans des divers domaines du développement humain. [STRATEGIE DE LEGITIMATION (RATIONALISATION : REFERENCE A L'UTILITE DE L'ACTION)]

- un idioma común y difundido.

Une langue commune et répandue [STRATEGIE DE LEGITIMATION (MYTHOPOESIS : LEGITIMATION PARA LA CHAINE NARRATIVE MEME)]

Il existe un patron d'occurrence des mots : mondialisation et langue répandue tout au long du texte. Ce patron devient une stratégie de mythopoesis.

3.3.3 Construction de l'ethos.

D'abord, nous avons pu constater qu'il existe des traits utilitaristes très marqués qui guident les idées de l'apprentissage des langues, de l'anglais. En effet, la création de ce document dans un cadre de mondialisation explique pourquoi l'enseignement et l'apprentissage des langues visent un travail de qualité pour la concurrence. Les intérêts de la société se voient clairement reflétés, car l'école répond au modèle économique actuel : le capitalisme. En 2006, moment de la création du document La Colombie subissait un détrimement économique qui s'est reflété dans l'augmentation des taux de chômage. Selon les chiffres présentés chez *Caracol Radio* le 31 janvier 2007, le DANE (département administratif national de statistiques), a affirmé que le taux de chômage est passé de 10,4 en 2005 à 11, 8 en 2006. ¹⁴

¹⁴ Reportage:

http://caracol.com.co/radio/2007/01/31/economia/1170273120_385573.html

Donc, la construction de l'éthos politique dans ce document met en évidence un moment économique difficile pour le pays où l'élément le plus important à attaquer est le chômage. Le ministère de l'éducation assume le compromis du gouvernement comme le sien et, ceci est indiqué dans le document même.

El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Tener un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el mundo globalizado (...)

Le gouvernement National a le compromis fondamental de créer les conditions pour que les Colombiens développent des compétences communicatives dans d'autre langue. Avoir un bon niveau d'anglais rend plus facile l'accès à des opportunités de travail et éducatives qui aident améliorer la qualité de vie. Etre compétent dans une autre langue est essentiel dans un monde mondialisé (...)

Dans l'analyse nous avons établi deux catégories larges qui contiennent un tas d'éléments et des sous-catégories. D'ailleurs, après une lecture judicieuse du texte, nous avons trouvé des traits très clairs sur deux autres éléments ; le premier est le rôle de l'enseignant qui est ici considéré comme un acteur dont la responsabilité est celle d'assurer que les processus soient effectifs en suivant les stratégies proposées par le document ; et le deuxième, celui du concept de langue, dans ce texte la langue est vue con un instrument qui sert à communiquer dans un contexte où la communication se fait nettement pour obtenir quelque chose, comme un travail ou un voyage.

3.4 Analyse fine du deuxième document.

3.4.1 Présentation

Dans notre groupe focal, nous avons abordé les cinq sphères des identités professionnelles de l'enseignant de langues. Cependant, nous analyserons l'extrait qui correspond aux sphères trois, quatre et cinq (affiliations théoriques-méthodologiques -identité organisationnelle-, contraintes éducatives générales et contraintes éducatives de la salle de classe ou institution).

Le mot sphère a été choisi car nous comprenons que les limites entre elles sont floues, il n'y a pas nécessairement un début et une fin d'une sphère, nous nous attendons à des points d'intersection constants. Il y aura, donc, des moments dans la discussion d'une certaine catégorie où l'on abordera des éléments appartenant à une autre.

Avant de commencer l'analyse, nous utiliserons l'information recueillie concernant les histoires personnelles et les identités culturelles des participants pour créer le profil de chacun.

- M : Miguel Angel Vega
- Age : 25 ans
- Etudiant en M2 à l'université Pedagógica Nacional
- Licenciado de l'université Pedagógica Nacional
- Enseignant FLE au Centro de lenguas de

l'Université Pedagógica Nacional.

Miguel voulait être enseignant depuis son enfance, il admirait les professeurs à l'école. D'abord, il voulait être professeur de mathématiques et après professeur d'anglais, raison pour laquelle il a commencé à étudier la licenciatura en lenguas. Quand il a commencé à étudier, il a réalisé qu'il était plus doué pour le français que pour l'anglais et a décidé de devenir enseignant de FLE. Pour lui, parler une langue étrangère signifie pouvoir faire des choses comme rigoler avec les collègues, lire, aller au cinéma ; il écoute les informations en français parce que c'est une manière de s'approcher des réalités et d'apprendre sur la langue.

Miguel aime faire des choses en français, il aime pouvoir développer son identité en LE et il dédie une bonne quantité de temps à apprendre en faisant des activités comme écouter la radio.

- A : Alexandra Montenegro
- Age : 24 ans
- Etudiante en M2 à l'université Pedagógica Nacional
- Licenciada de l'université Nacional
- Enseignante FLE à l'école populaire de langues : lengua somos

Alexandra voulait être comme sa mère, qui est professeur des écoles, elle pensait que sa mère avait des « pouvoirs magiques ». Dans un premier instant elle voulait être enseignante de musique mais après avoir été acceptée à l'université Nacional elle a commencé à se construire comme enseignante de FLE. Sa relation avec la langue française était une relation structurelle directement liée à l'académie et cette relation a évolué à partir de son projet « école populaire de langues » qui l'a aidée à comprendre la langue française comme un outil pour transformer la réalité. La langue française est aussi associée à des sentiments comme la tranquillité et chaque langue qu'elle parle est associée à des sentiments différents.

- Y : Yenny Rodríguez
- Age : 29 ans
- Etudiante en M2 à l'université Pedagógica Nacional
- Licenciada de l'université Pedagógica Nacional
- Lieu de travail : institut d'enseignement de langues « Le ciel bleu ».

Yenny ne cherchait pas être enseignante. Sa mère lui a proposé de candidater au programme de la Licenciatura à l'université Pedagógica Nacional et elle a suivi son conseil sans savoir de quoi il s'agissait cette filière, elle dit, donc, qu'elle doit beaucoup au hasard car elle est tombée amoureuse de la filière après. Pour elle, parler la langue française est un privilège, elle a une relation très étroite avec cette langue parce qu'elle communique tout le temps en français ; la langue est une façon de comprendre le monde, d'exister de manière différente dans le monde.

3.4.2 Analyse de la troisième sphère : Identité organisationnelle / Affiliations théoriques-méthodologiques.

3.4.2.1 Diagramme de catégories émergentes et organisation des concepts dans le réseau.

Dans ce diagramme, les catégories émergentes sont signalées avec des couleurs différentes et les relations entre ces catégories à l'intérieur de la sphère sont exprimées avec des flèches.

Illustration 7: Diagramme de catégories de la troisième sphère.

3.4.2.2 Analyse de citations textuelles par catégorie.

1. Impositions méthodologiques

- M : Si on établit une méthodologie, des bases méthodologiques particulières, là, on peut subir un processus d'imposition et ne pas permettre la créativité des sujets

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONDITION-
-WORDING: SUBIR UN PROCESSUS D'IMPOSITION-
- M : Même si on est forcé- MÉTAPHORE: FORCER- par des programmes, des politiques, des institutions, des manuels, entant que sujet, on a aussi l'habileté de rompre, la force de rompre avec ces visions -MÉTAPHORE: ROMPRE: NE PAS SUIVRE- et s'enfuir- MÉTAPHORE: S'ENFUIR DE CES IMPOSITIONS: NE PAS LES SUIVRE- -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

Construction de l'Éthos dans la première catégorie de la troisième sphère :
impositions méthodologiques pré-établies.

Toutes les métaphores utilisées par Miguel Indiquent clairement une lutte constante où il y a des ruptures et des impositions. Les impositions sont mises en place par des gens avec un statut supérieur et c'est le professeur (ON) qui se considère capable de ne pas subir ces impositions à travers la rupture et même la fuite. En plus, les relations sémantiques locales indiquent un dialogue de contradiction à travers les relations de contraste et de condition.

2. Propositions Méthodologiques

2.1 Approches

2.1.1 Approche méthodologique non structurée

- M : Bon à la base d'après notre discours, notre formation, nos intérêts, notre représentation de ce qui signifie être professeur ou apprendre une langue, la question des identités, la question de la culture, doit être la question, la question qui dépasse- WORDING : ALLER AU DELA, PASSER À UN AUTRE NIVEAU- la structure.
-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ADDITION-
- M : voilà la question qui dépasse- WORDING : ALLER AU DELA, PASSER À UN AUTRE NIVEAU- l'apprentissage du passé composé pour la maîtrise du passé composé mais c'est tout ce qu'on peut faire avec la langue.
-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-
- Ça veut dire tenir compte du contexte pas seulement pour apprendre la langue comme structure mais aussi pour que l'étudiant développe une façon de parler de sa propre réalité en utilisant la langue et ça dépend. Ce n'est pas la même chose de travailler dans un institut comme Smart.
-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

2.1.2 Approches méthodologiques selon les besoins des étudiants

- M : Donc, on doit penser aux étudiants, si on pense aux étudiants, on se rend compte que tout le monde apprend d'une façon différente et tout le monde vient d'un contexte différent, –PARATAXE- Chacun a son histoire et on doit essayer de tenir compte de tous ces éléments pour commencer le processus d'apprentissage.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- M : Il y a différentes façons, disons, –PARATAXE- il n'y a pas une méthodologie universelle, il n'y a pas une didactique universelle, il n'y a pas des objectifs universels, il n'y a pas de contenus universels, –PARATAXE- mais il s'agit justement de l'appropriation que chaque professeur fait à partir de la lecture du contexte particulier.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

- M : une méthodologie doit – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- correspondre et répondre à une lecture critique d'un contexte particulier parce que comme ça vraiment il y a une diversité dans la pensée et dans la manière d'exercer le métier.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELLABORATION-

A : Je crois que l'apprentissage des langues doit – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- se comprendre comme une pratique sociale située. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION- Donc, il n'existe pas la bonne méthodologie pour enseigner les langues surtout parce qu'on devrait partir du fait que ce n'est pas une question d'enseignement comme telle mais une question d'apprentissage. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

- Oui il n'existe pas une méthodologie, il n'existe pas quelque chose d'universel qui soit parfait pour tout le monde.

Ce n'est pas la même chose de travailler dans un institut comme Smart.

M : comme « le ciel bleu ».

Y : (rit)

A : Ah oui, le ciel bleu ou de le faire au centre de langues de l'université pédagogique nationale que de le faire dans un espace alternatif...

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

2.1.3 Enseignement et apprentissage situés

- M : Il y a différentes façons, disons, -PARATAXE- il n'y a pas une méthodologie universelle, il n'y a pas une didactique universelle, il n'y a pas des objectifs universels, il n'y a pas de contenus universels, -PARATAXE- mais il s'agit justement de l'appropriation que chaque professeur fait à partir de la lecture du contexte particulier.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

- Y : une méthodologie doit – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- correspondre et répondre à une lecture critique d'un contexte particulier parce que comme ça vraiment il y a une diversité dans la pensée et dans la manière d'exercer le métier.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- A : Je crois que l'apprentissage des langues doit – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- se comprendre comme une pratique sociale située. Donc, il n'existe pas la bonne méthodologie pour enseigner les langues surtout parce qu'on devrait -WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- partir du fait que ce n'est pas une question d'enseignement comme telle mais une question d'apprentissage

- Y : Oui il n'existe pas une méthodologie, il n'existe pas quelque chose d'universel qui soit parfait pour tout le monde.

La plupart des relations sémantiques locales de ces catégories de la première sphère sont de nature contrastive. Ceci se passe parce que les participants partagent des points de vue dans lesquels ils comparent ce qui se passe dans une réalité attachée aux normes et dans une autre qui s'éloigne des normes. Ils font, de manière continue, une précision très importante sur la relevance de tenir en compte du contexte que, comme on avait établi dans la première partie de la sphère, est méconnu au moment de proposer une méthodologie unique et univoque. En plus, il y a un patron d'occurrence du mot critique qui rend évident l'importance d'une perspective critique de l'enseignement où le contexte joue un rôle de grande importance.

2.2 Rôles

2.2.1 Rôle de la langue

Y : oui, une position critique de tout, je suis pour ça, peu importe le contexte, il y a des situations qui nous affectent à tous de différente façon et de différentes façons mais justement à travers la langue nous pouvons savoir qu'est-ce que les personnes pensent de cette situation, ce que les personnes pensent. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- Y : Et si possible, on doit – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- aussi essayer d'utiliser la langue pour développer la pensée critique chez les étudiants.

2.2.2 Rôle de l'apprenant

- M : Parce que finalement, c'est aussi ça. On arrive le premier jour, et il y a des gens, on commence à les connaître, on commence à découvrir, on commence à construire ensemble oui parce que disons que ce sont eux aussi qui vont commencer à participer dans ce développement méthodologique, dans les thématiques (...)

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- A : Ouais, on doit – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- tenir compte du contexte, c'est impossible de le faire si on ne le fait pas. Et si possible, on doit aussi essayer d'utiliser la langue pour développer la pensée critique chez les étudiants.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- A : Donc, je crois que l'élément essentiel c'est celui de connaître le contexte des étudiants et la volonté – WORDING : VALEUR DE PRINCIPE VOLITION- de développer la pensée critique chez eux, et chez nous comme profs, aussi, bien sûr.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- Y : Il s'agit d'apprendre, il s'agit de construire avec-PARATAXE- les étudiants, il s'agit de faire une lecture avec-PARATAXE- les étudiants. Je suis pour, absolument pour le développement de la pensée critique.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

2.2.3 Rôle de l'enseignant

- M : alors, moi en tant que professeur de prendre de défis de m'interroger, de me dire : d'accord de quelle façon est-ce qu'on peut mener ce processus ? Qu'est-ce qu'on peut changer ? Que se passe si je fais ces changements radicaux ? Alors, c'est un travail de construction permanente et c'est un

travail de lecture, de lecture de la société de lecture du contexte, de lecture de la réalité, aussi de rapprochement des élèves Oui ?

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

- M : Même si on est forcé par des programmes, des politiques, des institutions, des manuels, entant que sujet, on a aussi l'habileté de rompre, la force de rompre avec ces visions en s'enfuir.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

- Ouais, on doit tenir compte du contexte, c'est impossible de le faire si on le fait pas. Et si possible, on doit aussi essayer d'utiliser la langue pour développer la pensée critique chez les étudiants.

- A : Donc, je crois que l'élément essentiel c'est celui de connaître le contexte des étudiants et la volonté de développer la pensée critique chez eux, et chez nous comme profs, aussi, bien sûr.

- . Y : Il s'agit d'apprendre, il s'agit de construire avec-PARATAXE- les étudiants, il s'agit de faire une lecture avec-PARATAXE- les étudiants. Je suis pour, absolument pour le développement de la pensée critique.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

-

2.2.4 Rôle de la formation

- M : Bon à la base d'après notre discours, notre formation, nos intérêts, notre représentation de ce qui signifie être professeur ou apprendre une langue, la question des identités, la question de la culture, doit être la question, la question qui dépasse la structure.

Construction de l'ethos dans la deuxième partie de la troisième sphère : propositions méthodologiques des enseignants.

Dans cette deuxième catégorie de la première sphère nous trouvons que les rôles de l'apprenant et de l'enseignant sont des constructions considérées presque également importantes, ceci s'exprime à travers des éléments comme le mot AVEC et le mot ENSEMBLE qui mettent en évidence une relation très horizontale dont les responsabilités sont partagées. Ceci - les relations horizontales- se construisent dans le discours à travers les relations sémantiques locales qui sont, en général, des relations d'élaboration.

En plus, il y a une répétition très constante de deux mots : contexte et critique. Ceci veut dire que les contextes prennent une place très importante dans la définition des rôles et que les rôles se construisent dans une perspective critique de la réalité.

Dans cette sphère nous avons réalisé qu'il existe un système d'éléments qui constituent des obligations, les devoirs être et les devoirs faire dans la salle de classe. Le verbe devoir est utilisé très souvent pour indiquer ce qui est impératif de faire dans la salle de classe du côté de l'enseignant et du côté de l'apprenant pour que l'apprentissage soit vraiment significatif.

Un élément que nous attendions analyser plus profondément apparaît de manière très subtile dans cette sphère. La formation apparaît comme un facteur mais ne se développe pas très bien. Cette catégorie 2.2.4 sera reprise après car elle apparaît lors d'une autre discussion.

3.4.3 Analyse de la quatrième sphère : contraintes législatives générales.

3.4.3.1 Diagramme de catégories émergentes et organisation des concepts dans le réseau.

Dans ce diagramme, les catégories émergentes sont signalées avec des couleurs différentes et les relations entre ces catégories à l'intérieur de la sphère sont exprimées avec des flèches.

Illustration 8: Diagramme de catégories dans la quatrième sphère.

1.

Bilinguisme en Colombie

1.1 Être bilingue selon la législation

- Donc, par exemple, dans la loi qui régule le bilinguisme si on peut, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, dans la loi linguistique colombienne on voit par exemple qu'il existe ce qu'ils mentionnent, il y a des langues de prestige- WORDING : PRESTIGE : RESPECTABILITÉ- il y a d'autres langues qui ne sont pas importantes, donc, par exemple, on parle du bilinguisme seulement quand on parle de langues étrangères, ouais ? Par exemple, dans notre pays quand on parle d'enseignement de langues, on ne parle pas de langues indigènes, par exemple, ouais ? Et ça quand on mentionne les langues indigènes, on est en train de parler de « etnoeducación » et c'est quelque chose de comment le dire, quand quelque chose n'est pas normale... Exotique- WORDING : EXOTIQUE : RARE-, donc ouais ? Donc, les langues à WORDING : VALEUR DE PRINCIPE

OBLIGATOIRE- apprendre sont les langues étrangères ; si tu apprends une langue indigène c'est parce que tu es indigène, il y a rien de plus.

-RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

A : Oui, c'est ça c'est l'exotisation WORDING : EXOTIQUE : RARE-. Donc, il faut partir du principe que le terme bilinguisme n'est pas pour tout le monde, donc, tu vas être bilingue seulement si tu apprends une langue étrangère. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONDITION-

M : de prestige. - WORDING : PRESTIGE : RESPECTABILITÉ- -
RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

A : Exactement, donc, ce n'est pas la même chose même si tu parles une autre langue, même si tu l'apprends à l'école. Ça ne veut pas dire que tu es dans la régulation qui existe vraiment par rapport à ce qu'apprendre une langue veut dire, donc, tu es bilingue seulement quand tu parles l'anglais, quand tu parles. . -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONDITION- Et, donc, il faut dire qu'avant en Colombie, l'apprentissage du français était quelque chose d'obligatoire mais, maintenant elle ne l'est pas et ça dépend aussi de la dynamique économique globale.

1.2 Politiques et enseignement de l'anglais

- M : Dans le cas particulier de notre pays, il y a les politiques de bilinguisme qui ont commencé il y a quelque temps, surtout, au niveau de l'anglais, donc, le projet de la Colombie bilingue, Bogotá bilingue et cet essor de l'apprentissage de l'anglais, le boom aussi des instituts ouais ? Parce que ici à Bogota il y a une multitude d'instituts qui enseignent l'anglais mais aussi les langues étrangères.

1.3 Relevance historique de la langue

- M : Ouais, c'est au niveau économique, mais je crois qu'il y a aussi un moment historique et un phénomène social dans les universités et c'est le fait qu'une langue étrangère ne suffit pas -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-, maintenant, on donne aussi une place aux besoins de parler plus qu'une langue étrangère. Et, dans ce cas-là dû à notre histoire, à la tradition de l'université ... C'est le français qui est là, alors, on commence à exiger- WORDING : EXIGER : DEMANDE DU SYSTEME SCOLAIRE- deux langues étrangères pour obtenir un diplôme. – RELATION SEMANTIQUE : PROBLÈME : SOLUTION-
- M : Je crois que c'est plutôt au niveau, et la séquence et l'histoire de la langue dans le pays. Et les formations au niveau de licenciatura en français sont plus fortes que la formation au niveau de l'allemand, ou au niveau de l'italien ou au niveau du portugais parce qu'il n'y a pas licenciaturas en portugais, par exemple. Il y a la seule en allemand à L'université nacional. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

1.4 Hiérarchie du bilinguisme

- M : une autre chose c'est que certains lycées, bon, un phénomène dans certains lycées. Par exemple, au centre de langues il y a des enfants de seize ans qui maîtrisent déjà l'anglais, donc, et qui arrivent pour apprendre le français, l'italien, l'allemand parce qu'ils maîtrisent déjà l'anglais. Ils ressentent le besoin d'apprendre une autre langue différente à l'anglais parce qu'ils maîtrisent déjà l'anglais. Donc, il y a une communauté spécifique, bien sûr élitisée-WORDING : ÉLITISATION : PRESTIGE- parce que la maîtrise de l'anglais chez les ados ce n'est pas dans toute Bogotá. Mais il y a une communauté importante d'adolescents qui arrivent à

l'université Javeriana, ou à l'université du Rosaire ou à l'université de la Sabana avec une maîtrise presque parfaite de l'anglais, à l'université des Andes, oui ? Parce que depuis le lycée ils parlent déjà l'anglais, et ils commencent à envisager d'autres opportunités, d'autres langues
RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONCESSION- J'ai beaucoup d'étudiants de l'université des Andes, par exemple, qui vont partir en France pour continuer leurs études pas aux Etas- unis, au niveau de l'ingénierie par exemple à l'école de Mines, alors, l'intégration d'autres langues c'est aussi parce qu'il y a déjà un certain bilinguisme.

A : Oui, voilà c'est comme une échelle – WORDING : ECHELLE : FORME DE PROMOTION - donc, il faut tout d'abord apprendre l'anglais et quand tu as la possibilité et la capacité, il faut absolument -WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- apprendre une langue comme le français, comme l'allemand mais ... ce n'est pas n'importe qui-WORDING : N'IMPORTE QUI : RELATION AVEC PRESTIGE ET ELITISATION.

1.5 Place du français

- oui bon la langue française et la langue anglaise. On conçoit comme langue étrangère l'anglais c'est-à-dire que le français n'occupe pas la même place que l'anglais c'est-à-dire que le français n'est pas aussi important mais le plus important c'est l'anglais .- WORDING : IMPORTANT : PRESTIGIEUX : ELITISÉ-
- Y : Avant de répondre ça je voulais dire que comme l'anglais est plus important que le français dans les documents officiels du ministre, dans mon contexte c'est la même chose c'est-à-dire le français n'occupe pas une place très importante, très reconnue, .- WORDING : IMPORTANCE : RECONNAISSANCE DE LA LANGUE-

- Parce que le français ce n'est pas une langue très importante, très économiquement, qui génère beaucoup de revenus, peut-être avec l'anglais c'est différent dans le contexte WORDING : IMPORTANCE : PRODUCTION ÉCONOMIQUE DE LA LANGUE-
- RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION- M : Chez moi c'est similaire, parce que disons en fait qu'on peut ouvrir des cours de français de quatre personnes mais parce qu'il y a de cours d'anglais avec 25 personnes, alors, disons que la base économique de revenus au centre de langues c'est l'anglais parce qu'on enseigne l'anglais de six heures du matin à 10h du soir -WORDING : IMPORTANCE : PRODUCTION ÉCONOMIQUE DE LA LANGUE-. Toute la journée, mais le français il y a des créneaux, le matin de 8h à 10 et l'après-midi et le soir 4h à 6h et 18h à 20h. C'est ça.
- RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION- Et maintenant, on voit que bien sûr l'anglais c'est la langue la plus importante à enseigner mais -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-il faut aussi dire que pour le gouvernement français c'est, d'une certaine façon important, de récupérer le lieu qu'ils avaient avant dans l'école publique colombienne -WORDING : RÉCUPERER LE LIEU : REGAGNER- et par exemple il y a un projet, je ne sais pas comment ça va maintenant, pour réintroduire l'enseignement du français comme langue de l'école. Donc, il existe un projet dans l'école « la Candelaria » et, c'était qqch de très officiel, donc, l'ambassadeur est venu, il a parlé avec l'université Nacional, donc, le stage pédagogique des gens était là, de quelques qui y étudiaient et, on voulait voir qu'est-ce que s'est passé avec ça.
- A : Voilà, c'est ça. Mais bien sûr que l'anglais est encore la langue la plus importante à apprendre -STRATEGIE DE LEGITIMATION

(MYTHOPOESIS : LEGITIMATION PARA LA CHAINE NARRATIVE MEME)-. Mais quand vous dites que je ne sais pas si j'ai bien compris mais tu disais que, que, les gens, ce n'était pas quelque chose de très important de réussir les examens, le DELF et le DALF. RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

M : Ce n'est pas le but.

MP : mais dans ton institut parce que je vois que dans ton université si.

A. Ouais, pas seulement dans mon université pour gagner la vie. Je travaille dans un contexte différent, je donne des cours particuliers et, la plupart de temps, je travaille pour que mes étudiants réussissent l'examen.

M : c'est des cours personnalisés, par exemple, le pourcentage d'élèves qui vont passer un examen c'est très petit.

- A : Oui, et c'est beaucoup plus élitisée que l'anglais, on dit : ok, je parle l'anglais mais ça suffit pas. Donc, - WORDING : IMPORTANT : PRESTIGIEUX : ELITISÉ-

1.6 Relevance économique de la langue

- Parce que le français ce n'est pas une langue très importante, très économiquement, qui génère beaucoup de revenus, peut-être avec l'anglais c'est différent dans le contexte. -WORDING : IMPORTANCE : PRODUCTION ÉCONOMIQUE DE LA LANGUE-.
- M : Chez moi c'est similaire, parce que disons en fait qu'on peut ouvrir des cours de français de quatre personnes mais parce qu'il y a de cours d'anglais avec 25 personnes, alors, disons que la base économique de revenus au centre de langues c'est l'anglais parce qu'on enseigne l'anglais de six heures du matin à 10h du soir. Toute la journée, mais le français il y a

des créneaux, le matin de 8h à 10 et l'après-midi et le soir 4h à 6h et 18h à 20h. C'est ça.

- (...)avant en Colombie, l'apprentissage du français était quelque chose d'obligatoire mais, maintenant elle ne l'est pas et ça dépend aussi de la dynamique économique globale. -WORDING : IMPORTANCE : PRODUCTION ÉCONOMIQUE DE LA LANGUE-.
- M : Et des relations diplomatiques dans le monde. Le français a été d'abord une langue étrangère, avant que l'anglais.

A : Et, il faut dire que ces lois qui régulent l'éducation et le bilinguisme font partie d'un ensemble de lois qui sont arrivées en Colombie avec l'ouverture économique à partir des discussions et de la reformulation de la constitution et tout ça, donc, il faut regarder qu'il y a un contexte, très, très, très large pour comprendre comment ça fonctionne. -WORDING : l'ouverture économique : PRODUCTION ÉCONOMIQUE DE LA LANGUE-.

- A : Mais je voulais dire qqch d'autre et c'est par exemple, il y a des universités où l'enseignement du français est obligatoire, il faut voir ça parce que pour moi c'est quelque chose de nouveau, par exemple, à l'université du Rosario et à L'Externado je ne sais pas pourquoi, ouais je sais pourquoi.

M : C'est deux types de diplôme, c'est l'administration et ...

A : Non, mais c'est pour tout le monde, donc, mais ils ont un espèce de contrat avec l'alliance, donc, tout le monde doit réussir le A2. Donc, ce n'est pas qqch même utilitariste, ce n'est pas une question d'avoir un niveau de langue élevé pour voyager, on dirait que ça pourrait être mais non. C'est je dois réussir le A2 pour pouvoir continuer ma filière, donc, si on ne réussit

pas le A2, on ne peut pas passer au sixième semestre. -RELATION
SEMANTIQUE : PROBLÈME : SOLUTION-

M : Non, mais ce n'est pas pour tous les diplômés au moins que ça soit tout nouveau parce que moi j'ai travaillé à L'université du Rosaire et c'était que pour les étudiants de relations, des affaires internationales, et d'administration, c'était pas pour toute l'université. -RELATION
SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

A : Ouais, j'ai eu des étudiants.

M : je ne crois pas que l'alliance ait tous les professeurs pour ...

A : il faudrait voir ça parce que c'est comme un nouveau phénomène. Et définir que l'examen qu'on doit réussir c'est le A2, pour moi c'est ça a des intérêts économiques.- WORDING : EXAMENS OFFICIELS : INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES-

Construction de l'éthos dans la première partie de la quatrième sphère :
bilinguisme en Colombie.

Nous voyons que dans cette partie de la sphère identitaire il y a des éléments très intéressants marqués, d'abord, par une occurrence des mots : PRÉSTIGE, IMPORTANCE, ÉLITISATION.

À partir de cette analyse, nous pouvons établir que la législation a des implications très fortes sur les conceptions de langue et la hiérarchisation de celles-ci selon leur importance. Dans ces textes, il est clair que l'importance de l'anglais est liée à la relevance économique, les revenus qu'elle produit et le contexte mondial, l'économie mondiale. C'est ainsi que l'anglais se met à la base de la chaîne d'apprentissage des langues étrangères et même si la langue française n'est pas la plus importante à apprendre elle fait partie de la pyramide se plaçant dans un

niveau supérieur à celui de l'anglais car moins de personnes y ont accès, c'est-à-dire qu'elle est encore plus élitisée que l'anglais. La place de la langue française est déterminée de manière constante par contraste avec la place de la langue anglaise.

Il est important de remarquer ce que les participants ont mentionné sur le fait qu'apprendre une langue indigène ne fait pas partie de la même pyramide où se placeraient dans un lieu très inférieur, déjà, parce que le bilinguisme en Colombie ne prend pas en compte les personnes des communautés qui parlent leur langue native et apprennent l'espagnol comme langue seconde. Ceci se passe, dans le cadre de la discussion, à cause du manque d'importance de ces langues dans le système économique globale. Le prestige est directement associé aux profits économiques et, de la même manière à la promotion sociale.

Dans cette série d'interventions nous avons trouvé que l'importance supérieure de l'anglais est tellement légitimée que les enseignants ne la mettent pas en doute, en fait, ils la légitiment par la narrative même .

Il existe un autre élément qui apparaît comme relativement important : les examens officiels. Ces examens deviennent une manière de contrôler qui réussit et qui ne réussit pas à l'intérieur de quelques universités. Sans doute les examens officiels, légitimés par le CECR et par le système scolaire rendent la langue française beaucoup plus productive – au niveau économique.

2. Rôle du CECR.

2.1 CECR comme élément politique

- M : Au niveau politique on peut apercevoir ces phénomènes, les instituts, le CECR, la formation des professeurs où ça c'est très présent, le travail dans la création plutôt la conception de programmes à l'intérieur des institutions disons, en général, par exemple au centre de langues ça c'est très marqué.
MP : Le CECR ?

M : ouais parce que finalement, le centre de langues doit répondre -
 WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- au ministère de
 l'éducation ouais ? Et le ministère de l'éducation accepte tous les
 programmes qui soient encadrés dans cette logique parce que ça c'est la
 norme. Ça c'est la forme dont on organise, dès la part politique,
 l'apprentissage des langues, alors il y a ça. -WORDING : ORGANISATION
 DES PROGRAMMES : REFLECTION DES POLITIQUES-

- M : Et, aussi, dans ces lois, le travail, ben, l'éducation pour le travail et le
 développement il y a le cadre européen pour les langues ça veut dire que
 les institutions comme « le ciel bleu » où je travaille doivent forcément, -
 WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- WORDING :
 FORCEMENT : INÉLUCTABLEMENT- MODALITÉ : FORCEMENT :
 DÉGRÉ D'AFFINITIÉ AVEC LA PROPOSITION BAS- se servir du CECR
 pour faire les évaluations, pour créer les programmes, tout. -WORDING :
 ORGANISATION DES PROGRAMMES : REFLECTION DES POLITIQUES-

Éducation pour le travail et la promotion sociale

- Y : Mais je voulais dire une autre chose et c'est par rapport aux instituts, je
 travaille dans un institut et là, je les lois ou la réglementation c'est : on
 appartient à l'éducation pour le travail et le développement humain ça veut
 dire que l'apprentissage d'une langue étrangère c'est forcément -
 MODALITÉ : FORCEMENT : DÉGRÉ D'AFFINITIÉ AVEC LA
 PROPOSITION BAS- pout quelque chose d'utilitariste, pour travailler, je ne
 sais pas dans quelle partie le développement humain mais à la base c'est
 pour travailler, elle ne sert qu'à ça la langue.- RELATION SÉMANTIQUE
 LOCALE DE CONTRASTE-

- Y : Et, aussi, dans ces lois, le travail, ben, l'éducation pour le travail et le développement il y a le cadre européen pour les langues ça veut dire que les institutions comme « le ciel bleu » où je travaille doivent forcément, -WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- WORDING : FORCEMENT : INÉLUCTABLEMENT- se servir du CECR pour faire les évaluations, pour créer les programmes, tout. -WORDING : ORGANISATION DES PROGRAMMES : REFLECTION DES POLITIQUES-
- A : Mais ce que je trouve c'est que soit l'anglais, soit le français la plupart des gens comprennent les langues étrangères comme les documents les comprennent, aussi et c'est un outil pour la ... Comment dit-on « ascenso » ?

M : promotion – WORDING : ASCENSO SOCIAL : PROMOTION SOCIALE-

A : oui ? Pour, je vais le dire en espagnol pour que ça soit compréhensible : el ascenso social parce que c'est une notion pour moi très forte. Donc si j'apprends une langue étrangère, je vais avoir un meilleur travail, ou je vais partir dans un autre pays -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONDITION-. Et ça je crois que c'est une croyance répandu.

Y : (souvenir) J'ai un exemple très vite (...) une fille elle a 18 ans, elle n'a pas fini le lycée. Son père a l'espoir à elle parce qu'apparemment ses frères n'ont rien fait de sa vie. Il a préféré qu'elle étudie l'anglais dans cet institut et pas qu'elle finisse sa formation dans le lycée (...)

2.2

CECR comme élément central de la didactique

- M : (...) bon c'est vrai que depuis la licence on est imprégné- WORDING: IMPREGNER: PENETRER: VB TRANSITIF- du discours du CECR aussi parce que nous avons vécu le moment où on l'a mis en route ici dans notre

pays, ouais ? On a commencé à entendre la question des niveaux, le A1 le A2 le B1 le B2. Cette division cette description aussi par des habiletés, des savoirs des comportements particuliers de l'utilisateur de la langue etcétera. Donc, il y a ce noyau central, c'est le fait du CECR aussi on a les manuels qui sont imprégnés aussi, qui sont plutôt orientés, vers les objectifs proposés dans ce document-là.

- MP Le CECR ?

M : ouais parce que finalement, le centre de langues doit répondre -
WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- au ministère de l'éducation ouais ? Et le ministère de l'éducation accepte tous les programmes qui soient encadrés dans cette logique parce que ça c'est la norme. Ça c'est la forme dont on organise, dès la part politique, l'apprentissage des langues, alors il y a ça. -WORDING : ORGANISATION DES PROGRAMMES : REFLECTION DES POLITIQUES-

- Y : Et, aussi, dans ces lois, le travail, ben, l'éducation pour le travail et le développement il y a le cadre européen pour les langues ça veut dire que les institutions comme « le ciel bleu » où je travaille doivent forcément, se servir du CECR pour faire les évaluations, pour créer les programmes, tout.

Impositions didactiques

- M : le ministère de l'éducation oblige, d'une certaine manière, les institutions éducatives à communiquer le niveau qu'on va atteindre à partir d'une certaine quantité d'heures.

MP : c'est-à-dire que si la personne arrive à une certaine quantité d'heures vous pouvez dire qu'elle a un A2, par exemple, avec 200 heures de travail.

- Donc, il y a ce noyau central, c'est le fait du CECR aussi on a les manuels qui sont imprégnés aussi, qui sont plutôt orientés, vers les objectifs proposés dans ce document-là.

Y : Mais, bien sûr, ils vont établir une quantité d'heures spécifique parce qu'économiquement ça marche mais pas parce que le livre le dit. Même si le livre dit 100 heures et 170 heures par exemple, mais c'est plus convenable pour gagner plus d'argent simplement 50 heures, ça serait le mieux mais ce n'est pas possible. Donc, normalement, si tu ne finis pas le niveau Alter Ego A1, tu ne pourrais pas exiger obtenir un A1 dans l'examen. C'est plutôt les contenus, et bien sûr il y a des régulations à partir des heures mais ça c'est la conception ou la programmation de l'institution. Le contenu du livre c'est qui va déterminer si tu apprends ou tu apprends pas.

Occurrence des mots : imprégner, livre, méthode. A1, A2,

Construction de l'éthos dans la deuxième partie de la quatrième sphère : CECR
comme élément central de la didactique : impositions

Dans cette deuxième partie de la sphère, nous retrouvons des éléments avec une occurrence importante.

D'abord, l'utilisation du verbe imprégner qui, comme verbe transitif, implique le manque d'action de la partie du récepteur. Les enseignants considèrent avoir été détrempés lors de leur formation et après dans leurs institutions car, comme ils le disent, ils doivent utiliser des méthodes qui suivent la même organisation du CECR.

L'utilisation des mots : obliger, devoir répondre, et des modificateurs tels que forcément indique la compréhension du CECR comme imposition didactique, une imposition didactique est comprise ici comme une comme un série de contraintes aux niveaux didactiques et méthodologiques qui demandent aux enseignants des pratiques spécifiques dans la salle de classe. Cette imposition se légitime dans les documents et à travers le Ministère de l'éducation qui régule la mise en place de

ce cadre et, en fait, demande que ce soit le cadre qui guide l'organisation de tous les programmes dans des institutions en Colombie.

3.4.4 Analyse de la cinquième sphère

3.4.4.1 Diagramme de catégories émergentes et organisation des concepts dans le réseau.

Illustration 9: Diagramme de catégories dans la cinquième sphère.

1. Rôle du statut et rôle de la langue

- M : voilà, d'autres choses mais parfois c'est pas parce que, je crois que ça c'est aussi le problème de cette université que fait partie d'un problème plus général de ce qui est être professeur- EMBEDDING-, du statut, des revenus économiques parce que les gens en général : quel pourcentage de gens veulent être professeurs quand ils finissent le lycée et décident d'être professeurs comme un projet de vie ? -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE MARQUÉE PAR PARCE QUE-
- A : je crois que lui, il a touché à un point très important et c'était une question de penser à l'identité des profs, en général, -RELATION

SÉMANTIQUE LOCALE DE CAUSE- quand on veut être prof dans ce pays on est fou – WORDING : FOU : ABSURDE-. Ma mère m’a demandé quand je lui ai raconté que j’allais étudier à la Nacional et que j’allais devenir prof, elle m’a dit : non, s’il te plaît. Mais vraiment, elle a presque pleuré et tout et elle a dit : je ne veux pas que tu aies la vie que j’ai -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D’ELABORATION-. Être professeur ici c’est vraiment difficile- MODALITÉ : DEGRÉ D’AFFINITÉ ÉLEVÉ-. Elle a dit : j’adore mes enfants, je les adore mais les conditions de travail sont horribles et les personnes pensent qu’on est professeur quand on ne sait pas faire d’autres choses qu’on n’a pas pu trouver un meilleur travail -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONCESION- . Mais c’est vrai ! C’est le status qu’on a ici. MODALITÉ : DEGRÉ D’AFFINITÉ ÉLEVÉ-.

- M : mais on est un peu privilégié parce qu’on parle des langues étrangères. - WORDING : IMPORTANT : PRESTIGIEUX : ELITISÉ-

A : Exacte, j’allais dire la même chose.

M : Enseigner les langues n’est pas la même chose qu’être un prof de lycée de sciences, donc, il y a même un status. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

MP : une hiérarchisation à l’intérieur de la profession.

A : bien sûr. Vous êtes professeur mais vous parlez des langues, donc, vous pouvez n’importe quel jour, vous vous levez et, vous dites : aujourd’hui je décide de me casser parce que je peux faire d’autres choses et je parle une langue étrangère -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-. Et je peux aller dans un autre pays pour faire n’importe quoi, peut-être c’est pas ma profession mais je parle la langue, donc, je peux améliorer ma vie – WORDING : AMÉLIORER : PROMOTION SOCIALE - -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

M : parce que aussi, il est plus facile de trouver des boulots où on est payé par les heures et travailler dans trois, quatre, cinq universités, mais si par exemple tu finis licenciatura en sociales, tu vas pas retrouver un cours intensif de dix heures, travailler dix heures tout simplement dans la semaine et être rémunéré avec un salaire adéquat -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE- La chose là oui c'est triste à dire, c'est plutôt les conditions économiques et des salaires des professeurs parce que je dois l'avouer peut-être, si je pouvais revenir en arrière, peut-être, je ne serais pas professeur. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE- Même si je suis heureux, même si j'ai des projets, même si c'est très beau, ce qu'on fait, ce qu'on construit, ce qu'on discute, on ne peut pas négliger la difficulté des situations économiques dans notre pays et dans le monde en général, ce qui signifie être prof, -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE- donc, il y a une crise identitaire ouais parce que là on dirait, ouais peut-être j'aurais voulu avoir un chemin dans un autre domaine, dans l'ingénierie, dans le graphisme, dans une autre chose. La chose est que les conditions économiques du graphisme sont pires ici, dans ce pays. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

A : Mais je crois que ce n'est pas seulement économique, c'est aussi social. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE- Quand on est graphiste on est ce qu'on est, mais, ici on ne sait pas ce qu'on est. Par exemple, pour être professeur de l'état il ne faut pas nécessairement avoir étudié une licenciatura. Donc, je peux avoir étudié l'administration et devenir professeur de mathématiques. Donc, on se dit : j'ai passé cinq années de ma vie pour me former et après je dois candidater pour devenir professeur dans l'état mais, il y aussi, une compétence avec d'autres gens qui n'ont jamais étudié pour être professeurs, mais c'est un examen à choix multiple, donc, n'importe qui peut devenir professeur. -RELATION SÉMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION- Et après ça, je sais pas, je crois qu'être prof de langues

en Colombie c'est comme : je suis prof mais on a l'opportunité de « ponerle un moñito ». - RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

M : Comment ça ? D'y mettre un ruban ?

A : Donc, ouais je suis prof et ça c'est pénible mais prof de langues, attendez, prof de langues. RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

M : on est prof de langues et on peut toucher à un salaire plus élevé que les autres professeurs, on peut travailler ...

A : Mais, mais je suis prof de français, quoi !

M : oui, voilà je suis pas le prof de la maternelle, je suis pas le prof qui ne peut pas manger, qui ne peut pas voyager, qui n'a pas d'argent. Alors ce type de stéréotypes, aussi, de professeur de lycée qui souffre beaucoup parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il ne s'habille pas d'une certaine façon parce qu'il ne peut pas manger dans ce restaurant. RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

A : Oui, par exemple ce travail que tu as c'est une manifestation de ça parce que si tu es professeur de biologie je ne peux pas dire : je ne veux pas travailler dans un lycée donc, je vais chercher un institut de biologie où je puisse apprendre à mes étudiants la biologie d'autre façon. Voilà, donc, tout le monde a besoin d'apprendre une langue, donc, je peux travailler dans un institut parce qu'il y en a beaucoup et je peux décider de ne pas travailler dans un horaire spécifique, de travailler avec l'état, ouais ? On a la possibilité de décider-WORDING : POSSIBILITÉ : ALTERNATIVE-, entre guillemets.

Construction de l'éthos dans la première partie de la cinquième sphère.

Selon les citations que nous avons ici, la construction de l'éthos de l'enseignant correspond directement au status qu'il a dans la société. Ce status est décrit avec des mots tels que : pénible. Cependant, les relations sémantiques locales dans le

texte signalent une concession constante entre propositions. Cette concession apparaît parce que, de manière répétitive, un contraste entre ce qui signifie être professeur de langues et ce qui signifie être professeur d'écoles se construit. Il est facile de comprendre que le fait d'être professeur est moins terrible si l'on est professeur de langues. D'ailleurs, selon les relations hiérarchiques établies à l'intérieur de la société, être professeur de français est moins pire qu'être enseignant dans n'importe quel autre domaine scolaire parce que le status de la langue française est tellement élitisé qu'il aide « remonter » le status de la profession.

2. Impact des documents dans la pratique, impositions (contraintes) méthodologiques et didactiques

Y : oui ça affecte, la vision ça affecte mon contexte surtout parce que... Ce que les propriétaires de l'établissement où je travaille établissent des conditions spécifiques pour qu'on soit –HYPOTAXE- des professeurs qui mettent en pratique des choses pour, afin d'avoir des revenus- RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-, donc oui, ben bien sûr - MODALITÉ : DEGRÉ D'AFFINITÉ ÉLEVÉ-. il y a une chose dans mon cas et c'est il y a une autre position, on peut voir, mais attention, on ne peut pas suivre tout ce qu'ils disent, on n'est pas un vendeur, on n'est pas un employé au service de quelques personnes mais on essaye de transformer des réalités- RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-, on essaye de construire d'autres choses, d'avoir une position critique etcétera, mais, il y a des conditions spécifiques et, donc, ça affecte. La vision utilitariste ça affecte tout le temps et c'est pas, et la chose ici c'est pas seulement moi comme professeur, mais ce sont beaucoup d'enseignants. - RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-,

M : ouais, avant le master bien sûr parce que le master a été l'occasion pour réfléchir, pour analyser, pour penser à ce que je suis en train de faire, ce va et vient de chaque vendredi et chaque samedi de ces procès - RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

M : (...) Je dois -WORDING : VALEUR DE PRINCIPE OBLIGATOIRE- suivre, par exemple, le livre, je dois suivre un programme, je dois aborder des contenus. Mais, à l'intérieur de la salle de classe il y a des stratégies aussi pour s'enfuir. Je crois que oui et non, parfois je dis : putain ! Je dois parler de la réservation de la chambre à l'hôtel (grognement) ça c'est horrible, ouais, je déteste cette thématique, je déteste ça et accepter, refuser une invitation, tout ça -WORDING : DÉTESTER : REJET- . Mais parfois, on trouve la manière de le faire d'une manière critique, on le fait, ou parfois on le fait mais on passe vite et on aborde autre chose. RELATION SÉMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

Construction de l'éthos dans la deuxième partie de la cinquième sphère.

Dans cette partie de la sphère nous retrouvons aussi des éléments en concession ou contraste permanents. Il existe une tension constante entre ce que l'enseignant pense et décide de faire et ce que lui est imposé par les institutions où ils travaillent et par les manuels qui, comme mentionné auparavant, reflètent directement les idées du CECR et des politiques du bilinguisme actuels. L'utilisation du mot DETESTER, nous montre une position claire de l'enseignant envers des thématiques qui lui semblent peu intéressantes ; la position que l'enseignant établie est une position critique, une position de problématisation des sujets.

3. Rôle critique et agence de l'enseignant

- M : oui et non, parce qu'on est des enseignants qui ...
Y : résistent. –WORDING : IL EXISTE UNE IDÉE DE RÉSSISTANCE SEULEMENT PARCE QU'IL EXISTE UNE IDÉE D'IMPOSITION.-
- M : ouais, non plutôt « empoderados » parce que le mot « empoderados » n'existe pas en français- WORDING : EMPODERADO : MOT QUI IMPLIQUE L'AFFERMISSEMENT DES CAPACITÉS DE L'INDIVIDU-. Alors, oui bien sûr parce que je dois suivre, par exemple, le livre, je dois suivre un programme, je dois aborder des contenus. Mais, à l'intérieur de la salle de classe il y a des stratégies aussi pour s'enfuir. Je crois que oui et non, parfois je dis : putain ! Je dois parler de la réservation de la chambre à l'hôtel (grognement) ça c'est horrible, ouais, je déteste ce thématique, je déteste ça et accepter, refuser une invitation, tout ça. Mais parfois, on trouve la manière de le faire d'une manière critique, on le fait, ou parfois on le fait mais on passe vite et on aborde autre chose
- Y : (...) on ne peut pas suivre tout ce qu'ils disent, on n'est pas en vendeur, on n'est pas un employé au service de quelques personnes mais on essaye de transformer des réalités, on essaye de construire d'autres choses, d'avoir une position critique etcétera, mais, il y a des conditions spécifiques et, donc, ça affecte.
- Y : Mais ça aussi c'est en relations et je reviens, ce sont des expériences que les personnes ont vécu ce sont leur *préalable*. Ce qui les amène à choisir une chose à s'identifier, à rejeter ou à négocier avec ce qui est établi.
M : oui la personnalité.
Y : personnalité, beaucoup de choses, l'université aussi, bien sûr mais il y a beaucoup de choses. Tu voulais dire quelque chose...

A : Ouais, je sais pas, on vient d'avoir une rencontre nationale de chercheurs ici à l'Université. Il y avait des étudiants de licenciatura et quelques étudiants de master. On voit des tendances dans des universités. Donc, on voit que c'était, je sais pas, je crois que c'est comme Yenny dit.

M : ça dépend de nous, mais la formation a un impact très fort. Par exemple, là si tu as suivi une douzaine de matières de réflexion, de la pédagogie parce que c'est pas la question méthodologie, c'est pas la question didactique, la base de la Pédagogie c'est la pédagogie, donc, c'est cette réflexion de ce qui est l'éducation, de ce qui est l'enseignant, que parfois les collègues se plaignent parce qu'ils disent : ah ben non qu'est-ce que je fais avec toute cette pédagogie si je ne peux pas enseigner d'une manière efficace, mais, attention c'est une chose différente. Disons qu'il s'agit des éléments méthodologiques et didactiques et ce n'est pas l'objectif de l'université, l'université c'est plus cette réflexion, cette réflexion sur l'éducation, sur ...

MP : il y a des personnes qui vont réfléchir et d'autres qui ne vont pas réfléchir.

M : ouais, mais la formation doit avoir un impact. Je veux pas dire que ben tous les diplômés de la Pédagogie vont penser d'une manière critique mais d'après mon expérience, d'après mes conversations, d'après les différents scénarios de travail là je constate ça, c'est pas le même discours celui d'un professeur d'ici que d'un professeur de la Salle ou de la nationale.

Construction de l'éthos dans la troisième partie de la cinquième sphère.

Les aspects qui concernent l'enseignant critique et sa construction sont un élément répétitif tout au long du texte. Les mots REFLEXION, REFLECHIR ET CRITIQUE indiquent une vision de réverbération constante de l'enseignant. En plus, dans ces extraits nous nous retrouvons devant un mot en espagnol EMPODERADO, ce mot

est difficile à traduire car les traductions existantes en français n'ont pas nécessairement les mêmes implications dans le discours. Miguel indique qu'ils sont des enseignants « empoderados » c'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir aussi, que le pouvoir n'est pas soutenu seulement par ceux indiquent ce que doit être fait.

4. Évolution et reconstruction de l'identité

- M : ouais, avant le master bien sûr parce que le master a été l'occasion pour réfléchir, pour analyser, pour penser à ce que je suis en train de faire, ce va et vient de chaque vendredi et chaque samedi de ces procès. Ça c'est la valeur, la richesse et l'importance de travailler autant que professeur de français et étudier en même temps parce que quand on étudie un master dans notre contexte à l'UPN avec cette marque critique du master on est en réflexion permanente, on n'est pas le même professeur chaque semaine, c'est impossible. Ouais parce qu'il y a des périodes où on transforme les pratiques, il y a des périodes où on revient aux pratiques traditionnelles mais, par exemple, hier on discutait et je me disais : putain, je suis en train d'échouer encore. D'aller vers le mauvais chemin. Cette interrogation c'est praxis.
- M : Parce que ça se construit après, la résignation, la frustration, la maturité, ça se construit après parce qu'on voit aussi, par exemple, le développement intérieur de camarades à la FAC des gens qui ne voulaient pas être professeurs, mais après, ils sont tombés amoureux, ils ont commencé à travailler et ou le contraire des gens qui voulaient être professeurs, par exemple moi, j'ai ressenti ça un peu, au milieu de la carrière, du diplôme parce que , moi toute ma vie j'ai voulu être professeur mais je me suis dit : ben non, et je me suis inscrit à une autre université pour étudier le

graphisme, j'ai fait un semestre et je me suis dit : ben putain, il faut finir parce que le sacrifice de ma mère .

- M : ben, c'était mes habiletés, c'était plutôt, c'était une crise identitaire ça a été le fait d'être au milieu du diplôme, être fatigué parce que, vous savez, il y a un moment où on en a marre.

- A : Mais je crois que ce n'est pas seulement économique, c'est aussi social. Quand on est graphiste on est ce qu'on est, mais, ici on ne sait pas ce qu'on est- RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE. Par exemple, pour être professeur de l'état il ne faut pas nécessairement avoir étudié une licenciatura. Donc, je peux avoir étudié l'administration et devenir professeur de mathématiques. Donc, on se dit : j'ai passé cinq années de ma vie pour me former et après je dois candidater pour devenir professeur dans l'état mais, il y aussi, une compétence avec d'autres gens qui n'ont jamais étudié pour être professeurs, mais c'est un examen à choix multiple, donc, n'importe qui peut devenir professeur RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-. (...)

- MP : Yenny, tu vas dire quelque chose ?

Y : oui, que je ne suis pas tellement d'accord avec toi, Alexandra. Non, non, c'est simplement quand tu dis qu'on ne sait pas ce qu'on est tant que prof parce que oui il y a une compétence avec d'autres personnes qui n'ont pas étudié la pédagogie, qui ne sont pas profs. Mais, on sait qu'on est différent. RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-.

Construction de l'éthos dans la quatrième partie de la cinquième sphère.

Dans cette partie de la sphère il y a un choix de mots très spécifique. Au moment de parler de l'identité- sujet qui est apparu de manière très naturelle dans la discussion- les enseignants parlent de crise, de construction, ils essaient de définir ce que c'est être enseignant.

A travers une série de relations sémantiques de contraste, nous pouvons voir, de nouveau, qu'il existe un rôle de l'état dans la construction de l'identité de l'enseignant, et qu'en effet, la vision que ce dispositif d'autorité a des enseignants affecte la construction identitaire car il est difficile pour les enseignants d'établir la différence entre se former pour être professeur et se former dans d'autres domaines devant le ministère de l'éducation.

Il existe, donc, un besoin de se différencier, de s'écarter qui n'est pas attendu ni entendu par les autorités en enseignement de ce pays.

5. Rôle du contexte de développement et rôle de la formation

- Y : c'était mes copains, quand je suis sortie de l'école je me suis rendue compte qu'il existait une réalité, il n'y avait toujours des familles parfaites : mère, père bla bla bla, mais qu'ils étaient des personnes que toujours luttait pour étudier et que j'étais privilégiée, donc, c'était ce discours, c'était pas le discours à l'intérieur de la salle de classe. Puis, et ça c'est une chose que je vais toujours critiquer de l'université. Quand j'ai commencé à connaître la pédagogie critique c'était dans une electiva de filosofía, et là j'ai commencé à découvrir à McClaren mais à la salle de classe, je sais que je pouvais le faire mais je ne savais pas, ce n'était pas ma formation, je connaissais pas Freire, par exemple, c'était d'autres choses de l'université qui me l'ont montré.
- A : Ouais, je sais pas, on vient d'avoir une rencontre nationale de chercheurs ici à l'Université. Il y avait des étudiants de licenciatura et quelques étudiants de master. On voit des tendances dans des universités. Donc, on voit que c'était, je sais pas, je crois que c'est comme Yenny dit.

- M : ça dépend de nous, mais la formation a un impact très fort- RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-. Par exemple, là si tu as suivi une douzaine de matières de réflexion, de la pédagogie parce que c'est pas la question méthodologie, c'est pas la question didactique, la base de la Pédagogique c'est la pédagogie, donc, c'est cette réflexion de ce qui est l'éducation, de ce qui est l'enseignant, que parfois les collègues se plaignent parce qu'ils disent : ah ben non qu'est-ce que je fais avec toute cette pédagogie si je ne peux pas enseigner d'une manière efficace, mais, attention c'est une chose différente. Disons qu'il s'agit des éléments méthodologiques et didactiques et ce n'est pas l'objectif de l'université, l'université c'est plus cette réflexion, cette réflexion sur l'éducation, sur ...

MP : il y a des personnes qui vont réfléchir et d'autres qui ne vont pas réfléchir.

- M : Mais, je crois qu'à la Nacional c'était différent parce que je crois qu'à la Nacional il y a aussi, disons, il y a le choix d'être professeur parce qu'on doit être professeur parce qu'on n'a pas de travail. Disons que, quel pourcentage de personnes qui entrent à la Nacional veulent vraiment devenir des enseignants. - RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-.

A : Ah non, les personnes ne savent pas qu'ils vont devenir professeurs de français, ben c'est difficile là parce que quand on va s'inscrire pour candidater on voit que la filière s'appelle philologie et langues, donc, on se dit : je vais devenir philologue.

M : mais sur la page c'est licenciatura

A : non !

M : Ouais, ouais parce que, par exemple, quand j'allais candidater là-bas, c'était le titre : licenciatura en philologie des langues. C'était en 2006.

A : Vraiment ? Non les gens ne savent pas. Quand je suis entrée c'était comme : bienvenues futurs enseignants. Et tout le monde, moi je me rappelle, tout le monde a dit : jueputa- WORDING : CECI EXPRIME INCONFORMITÉ-. Et ça c'était pour moi vraiment, il y a des gens , la plupart des gens veulent être des traducteurs ou travailler dans le champ éditorial, et, pour tout le monde, pour la plupart de gens être prof est le « peor es nada ». CETTE EXPRESSION EXPRIME L'INCONFORMITÉ : ÊTRE PROFESSEUR EST UNE MEILLEURE OPTION QUE NE RIEN ÉTUDIER.

- M : Je crois qu'aussi c'est une formation critique parce qu'ils sont des universités publiques aussi, non ?

Y : oui mais le discours sont

MP : donc, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'université publique il n'y a pas de formation critique ?

M : bon, pas forcément mais disons que dans l'université publique il y a un discours différent. -RELATION SEMANTIQUE LOCALE DE CONTRASTE-

A : Pas vraiment, ça dépend de l'université publique. Moi, j'ai vu ...

M : par exemple ici, si tu entends parler un professeur de la nationale ehh bon, de l'université publique non, de l'université pédagogique. Parce que par exemple, là au niveau de l'université pédagogique, au niveau de camarades, des collègues quand on discute ou quand on travaille avec des collègues de la Salle , de la Javeriana, on voit vraiment une différence grande. Pas au niveau de la langue mais au niveau de la compréhension de l'enseignement et du rôle du professeur. -RELATION SEMANTIQUE LOCALE D'ELABORATION-

Construction de l'éthos dans la cinquième partie de la cinquième sphère.

Dans cette partie de la sphère, Il y a une grande quantité de stéréotypes associés aux lieux de formation. Il est clair que le rôle de la formation est très important et que les enseignants mettent en valeur ce qui est appris à l'université Pedagógica Nacional en contrastant, constamment, les types de discours qui naissent des différentes universités et donnant à l'université publique un status de « formation critique ». D'ailleurs, le mot « critique » est probablement celui qui se répète le plus durant le texte entier, il y a définitivement une tendance à s'identifier avec ce mot soit en tant qu'individu, qu'enseignant ou même comme partie d'une communauté d'enseignants de langues.

Dans cette sphère apparaissent une série de catégories et concepts qui reprennent des idées discutées auparavant. Ceci donne un panorama de concepts plus large qui montre les catégories intersectionnelles les plus marquées. En construisant un diagramme de toutes les catégories nous retrouvons des tendances dans le discours.

3.4.5 Construction de l'ethos : Résistance.

Illustration 10: Trois sphères de l'identité.

Dans les trois sphères il y a des éléments qui nous aident comprendre la construction de l'éthos. Nous voyons dans les trois sphères des éléments de couleur, ces éléments sont :

1. Les impositions (contraintes) méthodologiques et didactiques.
2. Le rôle critique de l'enseignant
3. le rôle de la formation
4. le rôle de la langue

Nous pouvons déduire, donc, que ces éléments sont les plus forts dans la construction identitaire de l'enseignant. Ces éléments sont des espaces de contact entre les sphères, ce sont des espaces d'intersection.

Illustration 11: Intersection

Depuis une perspective de l'intersectionnalité « intersectionality » - concept proposé par la professeur Kimberle Crenshaw -, l'oppression des systèmes peut se faire évidente en retrouvant les intersections. Cette auteure travaille, avec une approche féministe, les oppressions que les femmes, surtout les femmes de couleur, subissent dans la société. C'est ainsi qu'en analysant les espaces d'intersection, nous ne retrouvons pas seulement les éléments d'oppression les plus forts, mais aussi, les éléments de disruption que les enseignants possèdent pour mettre en valeur leur capacité de faire face aux contraintes éducatives et aux

nécessités scolaires dans le système de consommation où la langue est devenue un simple outil.

Dans notre cas, les enseignants forment un groupe opprimé dans la société colombienne et en établissant les sphères et les interactions entre ces sphères, nous avons trouvé que les enseignants se construisent dans un contexte d'imposition qui affecte et imprègne leurs constructions, mais dans lequel ils se reformulent comme acteurs critiques et agents de changement de manière constante. Ceci dit, les intersections nous montrent les points conjoncturels où le pouvoir circule plus fortement ; dans les trois sphères le point conjoncturel le plus fort est celui des impositions didactiques et méthodologiques, ce point existe en relation directe avec la législation et le CECR.

Cependant, l'aspect qui attire très fortement notre attention est celui du rôle critique de l'enseignant qui implique que la construction identitaire est une bataille constante entre ce qui a été imposé et ce que je construis. En effet, c'est grâce à ces batailles que les enseignants se comprennent comme acteurs critiques du processus d'enseignement et d'apprentissage. Les enseignants résistent.

3.5 Analyse contrastive des catégories du premier document et du deuxième document.

Dans le cadre suivant, les grandes catégories des deux documents sont organisées à manière de montrer la construction logique du discours. Ces grandes catégories sont signalées avec des vignettes et les relations entre elles s'explicitent dans les phrases de connexion rédigées à partir de la compréhension des réseaux établis dans les diagrammes antérieurs.

Catégories dans le premier document	Catégories dans le deuxième document
1. Le ministère de l'éducation national	

<p>cherche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éducation de qualité internationale. <p>Pour y parvenir, le ministère a décidé d'implémenter le :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CECR guide de qualité internationale <p>Ceci a demandé d'en faire une :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptation du CECR <p>Cette adaptation est un calque de ce qui est proposé dans le texte original réorganisé selon les classes de l'école primaire et secondaire en Colombie.</p>	<p>2. Les enseignants de FLE en formation continue à l'Université Pedagógica Nacional comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le CECR comme élément central dans la didactique de l'enseignement de langues en Colombie <p>Cette implémentation avec des objectifs langagiers, mais le document est devenu aussi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CECR comme élément politique <p>Ceci a eu des implications au niveau de contraintes appelées dans le document :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impositions didactiques et
--	---

<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éducation en LE pour la concurrence et le travail 	<p>méthodologiques.</p> <p>Ces contraintes arrivent dans la salle de classe à travers l'adaptation du CECR dans les politiques des institutions. Les apprenants qui viennent dans ces institutions, en général, cherchent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éducation pour le travail et la promotion sociale
---	---

Ce cadre est une manière simple de visualiser les trois grands moments. Le premier moment est le choix du ministère de l'éducation et l'adaptation du CECR avec des objectifs de qualité et de concurrence internationale ; un deuxième moment est la compréhension de l'importance didactique et politique que les enseignants ont sur le rôle actuel de ce document, cette importance amène une quantité large de contraintes (impositions) didactiques. Ces impositions apparaissent comme élément récurrent dans le premier document et dans les trois sphères du deuxième document. Le troisième moment est aussi un élément catégorique transversal tout au long des deux documents : l'éducation pour le travail.

Les relations établies dans le cadre montrent le panorama à un niveau plus large, chaque section a été analysée auparavant mais la relation entre les sphères identitaires et le document du ministère s'établit à travers une compréhension chronologique du sujet. En filant cette compréhension chronologique des grandes catégories discursives, l'analyse permet de parvenir au fait qu'il existe, sans doute, un principe mercantiliste qui dépasse les documents et imprègne la

compréhension de l'éducation ainsi que les discours sur les pratiques éducatives des enseignants.

Conclusions

L'analyse de ces deux documents a ouvert la perspective sur l'impact des documents législatifs dans la pratique enseignante. C'est ainsi que la construction identitaire se voit affectée par le cadre normatif où l'enseignant développe son action enseignante.

D'après l'analyse fine, il y a une grande quantité de facteurs qui affectent la construction du sujet-individu enseignant.

D'abord les enseignants ressentent une imposition (contrainte) méthodologique, Miguel exprime clairement qu'ils peuvent se sentir *forcés* par des manuels, par les institutions et par les documents qui guident le fonctionnement des institutions et la création des manuels. Ensuite, l'importance économique de l'anglais met les enseignants de français dans une situation particulière où la demande dans le marché n'est pas aussi favorable que celle de l'anglais mais, la conception élitisée de la langue française leur donne un status supérieur dans la hiérarchie des enseignants. Après, le fait, exprimé par les enseignants, que dans le cadre de l'éducation colombienne (à des principes idéologiques utilitaristes) la langue devient un outil pour l'obtention d'un meilleur niveau de vie, *une promotion sociale* réduit l'importance de l'apprentissage des langues à une manière d'éviter les difficultés économiques de notre société.

À la fin, les enseignants signalent l'identité même comme un facteur difficile à gérer, Alexandra dit « je ne sais pas qui je suis ». Ici, nous pouvons constater qu'il existe une crise dans la construction de l'identité professionnelle des enseignants, non seulement des enseignants de langues mais de tous les enseignants. Dans cette discussion, les enseignants établissent que le rôle de l'enseignant dans des politiques ministérielles les affecte profondément. L'imposition du CECR est seulement un des éléments proposés par le Ministère qui afflige la construction identitaire, en effet, le fait qu'une personne qui n'est pas pédagogue puisse passer un concours (avec un examen à choix multiple) et avoir un poste dans l'éducation publique provoque un impact colossal dans la construction identitaire collective et

dans la création même de programmes pour la formation d'enseignants ou « licenciaturas ».

Alors la question qui germe est sur la position que l'état donne à l'enseignant. Sans doute la machine idéologique de l'état possède un grand pouvoir pour positionner les acteurs sociaux dans la hiérarchie sociale et le groupe des « enseignants » n'est pas nécessairement un des groupes privilégiés dans cette pyramide. En dépit de ce positionnement, les enseignants continuent à être les responsables du « bon développement » des individus dans la société.

Dans d'autres mots, à partir de l'analyse de ces deux documents nous avons pu constater qu'il existe des intérêts très particuliers associés à l'enseignement des langues. En fait, ces intérêts ne sont pas difficiles à identifier dans les documents du ministère de l'éducation car il est très explicite pourquoi apprendre une langue étrangère est un bénéfice pour l'économie individuelle et celle de notre pays. Ici, le CECR joue un rôle très important car c'est à travers ce document que les impositions didactiques deviennent réelles. Ce document n'a pas été un choix naïf et son rôle dans le développement de l'identité des enseignants est direct. La méconnaissance du contexte éducatif est le problème de plus grand impact que le document possède, il a été créé pour des communautés très différentes aux nôtres avec des situations langagières et géographiques très différentes aussi.

En effet, si la Colombie pensait à un Cadre de ce type, elle devrait peut-être se centrer sur l'enseignement des langues existantes dans le territoire même. Néanmoins, ceci ne va pas arriver très facilement car les langues natives ne répondent pas aux besoins économiques actuels auxquels répondent l'éducation et l'école.

Dans ce cadre, la conception de langue est réductionniste ; les associations culturelles et les manières de comprendre le monde qui vivent à l'intérieur d'une langue sont totalement dépourvues d'importance. Pour moi, comme enseignante et utilisatrice de langues différentes, la perte de ces associations est le reflet d'une société qui réfléchit très peu sur soi-même.

Par ailleurs, le discours est une des meilleures manières de comprendre les conceptions du monde des personnes. Les enseignants qui ont travaillé avec moi dans le groupe focal sont à peine une petite référence à la réalité des enseignants en Colombie et, malgré leur formation privilégiée, ils ne peuvent pas échapper à des impositions méthodologiques et didactiques imprimées dans les documents officiels. Néanmoins, il existe un espace de libération de l'action enseignante ; la salle de classe. Les enseignants construisent un éthos politique de résistance qui leur permet de trouver des solutions aux enjeux didactiques et politiques que les facteurs mentionnés dans les premiers paragraphes leur imposent. Cet *éthos* est une construction de l'enseignant et de son individualité qui se fortifie à travers le dialogue avec des collègues et l'échange avec les apprenants.

La salle de classe devient, donc, l'espace de bataille entre ce que disent les documents – et dans la majorité de cas, les institutions où les enseignants travaillent- et ce que les enseignants savent, créent et construisent avec leurs apprenants dans leurs contextes. C'est la salle de classe où les enseignants peuvent changer les pratiques, situer les pratiques, comprendre le monde à travers la langue.

Je comprends, donc, que la construction identitaire est un phénomène complexe que nous avons à peine commencé à comprendre. Ce travail a montré l'importance d'embrasser cette construction comme individuelle et collective, comme un élément qui demande beaucoup plus d'attention et de réflexion. Nous construire comme enseignants est un processus très ardu dans lequel le dialogue est un outil essentiel puisque cette construction est aussi collective, d'ailleurs, comprendre les difficultés et les apprentissages ensemble est une manière de se construire comme communauté.

Bibliographie

ALTHUSSER, L. (2003). Ideología y aparatos ideológicos de estado. En S. Zizek, *Ideología un mapa de la cuestión* (págs. 115-155). Buenos Aires: Fondo de la cultura económica Argentina.

ANDREOULI, E. (2010). Identity, Positioning and Self-Other Relations. *Papers on social representations*, 14.1-14.3.

ARISTIZÁBAL, A., & GARCÍA, Á. (2012). Construcción de la identidad profesional docente: ¿Posibilidad o utopía? *EDUCyT*.

BAKHTIN, M. (1981). *The dialogic imagination: four essays by M.M Bakhtin*. Austin: University of Texas press.

CATTONAR, B., DRAELANTS, H., & DUMAY, X. (2007). Exploring The Interplay Between Organizational and Professional Identity. *Les cahiers de recherche en éducation*, 2-24.

CRENSHAW, K. (13 de mai de 2016). *Social difference Columbia*. Obtenido de http://socialdifference.columbia.edu/files/socialdiff/projects/Article__Mapping_the_Margins_by_Kimblere_Crenshaw.pdf

DUVEEN, G. (1993). The development of social representations. *Papers on Social Representations*, 171-177.

ELÍAS, M. E. (2011). Aportes para la construcción de una identidad docente. *VII Encuentro de cátedras de Pedagogía de universidades nacionales argentinas: Teorías, formación e investigación en pedagogía*. La Plata.

FAIRCLOUGH, N. (1992). *Discourse and Social change*. Cambridge: Polity Press.

FAIRCLOUGH, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: the critical study of language*. Harlow: Pearson.

FAIRCLOUGH, N. (2003). *Analysing Discourse*. Oxon: Routledge.

GARCÍA-RUIZ, R. C. (2012). La formación permanente del profesorado basada en competencias. *Educatio Siglo XXI*, 297-322.

- GEE, J. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. *Review of research in education*, 99-125.
- GYSLING, J. (1992). *Profesores: Un análisis de su identidad social*. Santiago de Chile: CIDE.
- Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy*. Northwestern University.
- MALAVIER, C. (16 de marzo de 2015). Llegó la hora de que colegios pasen al tablero cada año. *El Tiempo*.
- MARKOVÁ, I. (2007). Social Identities and Social Representations: How are they related? En I. W. G. Mooney, *Social Representations and Identity: content, process and power*. New York: Palgrave Macmillan.
- MARTÍNEZ, A., CASTRO, J., & NOGUERA, C. (2012). *Crónica del desarraigo. Historia del maestro en Colombia*. Bogotá: Magisterio editorial.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (9 de octubre-diciembre de 2005). *Mineducacion*. Obtenido de <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97495.html>
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (s.f.). *Colombia aprende*. Obtenido de http://www.colombiaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-349835_quees.pdf
- MOLINER, L., & LOREN, C. (2010). La Formación Continua como proceso clave en la profesionalización docente: buenas prácticas en Chile. *Revista Latinoamericana de educación inclusiva*, 25-44.
- NORTON, B., & Toohey, K. (2002). Identity, Language Learning. En *The study of Second Language Learning* (págs. 115-123).
- NORTON, N., & TOOHEY, K. (2011). identity, language leaning and social change. *Language teaching*, 412-446.

PALACIO, J. (9 de septiembre de 2014). *Concejo de Bogotá*. Obtenido de <http://concejodebogota.gov.co/bogota-i-do-not-speak-english/cbogota/2014-09-09/093046.php>

PARRA PRIETO, M. (2004). La construcción de la identidad profesional del docente: un desafío permanente. *Revista Enfoques Educativos*, 29-49.

PERRICHON, É. (2015). Réflexions sur les interférences entre action collective, pratiques réflexives et construction de l'identité professionnelle des futurs enseignants de FLE. *Dialogues et cultures*, 161-174.

SACRISTAN, G. (1990). *La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia*. Madrid: Morata.

SAYAGO, Z., & CORZO, A. Y. (2008). *Construcción de la identidad profesional docente en estudiantes universitariosw*. Obtenido de Red de revistas científicas de América Latina y el caribe, España y Portugal: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614569016>